

**ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA**

BULETINUL ABRM

Publicație periodică

**Nr. 2
2005**

**CHIȘINĂU
2005**

Coordonatori:

Ludmila COSTIN – președintele ABRM

Valentina CHITOROAGĂ – redactor responsabil

Membrii colegiului redacțional:

Tamara BAGHICI

Ludmila CORGENCI

Elena COROTENCO

Lidia KULIKOVSKI

Iulia TĂTĂRESCU

Design, machetare computerizată:

Octavian TVERDOHLEB

Număr apărut cu sprijinul financiar al **Camerii Naționale a Cărții**

ISSN

CUPRINS

EDITORIAL

Valentina Chitoroagă

ABRM – BIBLIOTECA – BIBLIOTECARUL
(ORI ÎN LOC DE EDITORIAL) 5

DOCUMENTE DE REGLEMENTARE A ABRM

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
CONCURSULUI PENTRU CELE MAI REUȘITE LUCRĂRI ÎN
DOMENIUL BIBLIOLOGIEI ȘI ȘTIINȚEI INFORMĂRII 6

FORMULAR DE PARTICIPARE 8

TEORIE ȘI PRACTICĂ BIBLIOTECONOMICĂ

RAPORTUL FRBR
INTRODUCERE [TEXT REDUS] 9

Viviane Reding

ROLUL BIBLIOTECILOR ÎN SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ 10

INSTRUIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Ludmila Corghenci

INSTRUIREA CONTINUĂ A
BIBLIOTECARILOR — PRIORITATE PENTRU ASOCIAȚIA
BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA 14

DIN VIAȚA FILIALELOR ABRM

Valentina Frunză

FILIALA ORHEIA ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA 20

ÎNTRUNIRI PROFESIONALE

Roman Rurici

SAMITUL MONDIAL AL SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE, TUNIS 2005 21

Natalia Popescu

SEMINARUL NAȚIONAL — 2005 22

<i>Dora Caduc</i> CURSURI DE RECICLARE LA CONSTANȚA	23
<i>Eugenia Bejan</i> CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „CRIMEEA 2005”	24
<i>Ludmila Costin</i> <i>Elena Harconița</i> AXVI-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ A ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT – ROMÂNIA	26
<i>Elena Corotenco</i> IMPORTANȚA SPAȚIULUI INFORMAȚIONAL UNIC PENTRU STABILIREA RELAȚIILOR ȘTIINȚIFICE ȘI CULTURALE	29

ASOCIAȚII BIBLIOTECARE PE MAPAMOND

<i>Mariana Harjevschi</i> FILIALA STUDENȚEASCĂ A ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR AMERICANI	30
ÎNTRUNI PROFESIONALE ÎN ANUL 2006	31

INFORMAȚII UTILE

BIBLIOTECONOMIE, INFORMARE, DOCUMENTARE DOCUMENTE NORMATIVE ÎN VIGOARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA (SITUAȚIE LA 01.11.05)	33
STANDARDE INTERSTATALE (SITUAȚIE LA 01.06.05)	34

EDITORIAL

ABRM – BIBLIOTECA – BIBLIOTECARUL (ORI ÎN LOC DE EDITORIAL)

Valentina Chitoroagă,
redactor șef al Buletinului ABRM,
director Camera Națională a Cărții

Viața biblioteconomică în anul ce se scurge a fost destul de bogată în evenimente de anvergură în domeniu în fruntea cărora a stat Măria Sa - Bibliotecarul, Bibliograful-Documentarist.

În palmaresul anului 2005 se înscriu mai multe activități de amploare: simpozionul național "Anul bibliologic 2004", organizat de ABRM și Biblioteca Națională; Symposia Professorum la DIB ULIM; consemnarea jubileelor Bibliotecii Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, Bibliotecii Universității de Stat de Medicină și Farmacie "N. Testemițanu", 45 de ani ai învățământului biblioteconomic din Moldova; atribuirea statutului de Centru Național ISSN Camerei Naționale a Cărții; Forul Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice, I-a ediție și alte evenimente.

În condițiile schimbărilor politice, economice și socioculturale din Moldova, centrele biblioteconomice au adoptat noi forme de activitate, lărgindu-și funcțiile, drept răspuns cerințelor informaționale ale utilizatorilor. Fiind într-o permanentă perfecționare a direcțiilor de activitate tradiționale, bibliotecile au implementat activ tehnologiile informaționale, propunând căi moderne și de perspectivă în asigurarea societății cu cunoștințe. În noua situație economică, bibliotecile, având funcția de centre de informare și documentare, își asumă și funcții de susținere psihologică și sprijin intelectual al beneficiarilor săi.

Toate acestea, cât și alte aspecte ale dezvoltării bibliologiei în Moldova, au fost reflectate în paginile publicațiilor și presei periodice de specialitate între care s-a înscris armonios (cel puțin la părerea noastră) și prima publicație a ABRM .

Numărul 1 al „Buletinului ABRM”, fiind editat la puțin timp de la alegerea noii conduceri a ABRM, a fost conceput ca un instrument util bibliotecarilor, interesați de cadrul de reglementare al ABRM, structura organizatorică a acesteia. Cel de-al doilea număr al Buletinului reflectă anumite implicații profesionale ale Biroului și Consiliului ABRM, informând comunitatea bibliotecară și asupra experiențelor filialelor din teritoriu, asociațiilor similare din alte țări

Mesajul Biroului ABRM pentru anul 2006 l-am îmbrăcat în cuvintele ce aparțin lui Nicolae Iorga: „Să știi unde ești, să descoperi ce trebuie acolo, să încerci tot ce poți încerca în vederea acelei nevoi, sunt cele trei rădăcini ale înțelepciunii”.

PROIECT

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
Concursului pentru cele mai reușite lucrări în
domeniul bibliologiei și științei informării

Cadrul general

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova organizează *anual*, în colaborare cu Mini-sterul Culturii și Turismului, Ministerul Educației, Tineretului și Sportului, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, *Concursul pentru cele mai reușite lucrări*, scopul cărui este de a încuraja și susține profesionalismul și originalitatea în editarea documentelor din domeniul bibliologiei, științei informării și altor domenii în care se produc membrii ABRM (Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova).

Responsabilități ale organizatorilor Concursului:

- & **Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova** promovează informația privind organizarea Concursului, oferă sprijinul consultativ și informațional necesar; asigură organizarea ședințelor Comisiei de evaluare, precum și acordarea diplomelor pentru lucrările premiate.
- & **Biblioteca Națională a Republicii Moldova** monitorizează activitatea Comisiei de evaluare a Concursului; recepționează documentele înaintate pentru Concurs (respectând rigorile stabilite de Regulament); organizează expoziția lucrărilor prezentate la Concurs.
- & **Ministerul Culturii și Turismului și Ministerul Educației, Tineretului și Sportului** contribuie la promovarea informației privind condițiile și desfășurarea Concursului; se implică în relațiile cu organele administrației publice, cu fondatorii în vederea acoperirii materiale și financiare a diplomelor și premiilor Concursului respectiv câte **5 000 lei**.
- & **Comisia de evaluare (CE)** organizează recepționarea lucrărilor conform reglementărilor stabilite; asigură clasamentul corect al lucrărilor.

Scopul

- p Optimizarea activității de investigare, a creativității în domeniul bibliologiei, științei informării și în alte domenii de cercetare a membrilor Asociației Bibliotecarilor.
- p Promovarea de noi valori și experiențe pozitive în domeniu.
- p Valorificarea și stimularea potențialului științific al bibliotecarilor din republică.
- p Consolidarea statutului bibliotecarilor și a bibliotecilor în societate.

Criterii de admisibilitate

1. La concurs sînt admise lucrări ce țin de bibliologia generală: organizarea activității de bibliotecă, relații cu publicul, organizarea cataloagelor (tradiționale/electronice), dezvoltarea și gestionarea colecțiilor, organizarea activității de informare, serviciilor de referințe; lucrări ce țin de sociologia cărții și a lecturii, asistența de specialitate, activitatea de studii și cercetări în domeniul bibliologiei; dicționare lexicografice, pe materii, de personalități, bio și bibliografii speciale, bibliografii locale, bibliofilie, lucrări în domeniul automatizării și informatizării, materiale promoționale, publicații periodice, știința informării și alte domenii de cercetare, indiferent de limba și suportul de fixare a informației (format tradițional, electronic, multimedia, AV, grafice etc.).
2. Se propun lucrări care nu au participat la edițiile anterioare ale Concursului.
 - z Sînt invitați să participe:
 - ŷ autori individuali
 - ŷ colectiv de autori
 - z Participanții trebuie să fie membri ai Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova.

Condițiile de acordare a premiilor

Concursul pentru cele mai reușite lucrări în domeniul bibliologiei (biblioteconomie, bibliografie, biobibliografie, bibliofilie ș.a.), știința informării și alte domenii în care se produc membrii Asociației Bibliotecarilor, va fi organizat pe următoarele secțiuni:

- ! Bibliologie
- ! Știința informării
- ! Enciclopedii, dicționare, lexicoane, ghiduri
- ! Publicații periodice (Ediții noi sau ediții speciale care n-au participat la Concurs)
- ! Automatizare și informatizare
- ! Materiale promoționale
- ! Lucrări în alte domenii

Premii acordate:

- Ū Premiul I, II, III la fiecare secțiune.
- Ū Premiul Mare pentru deosebită ținută științifică și valoare culturală
- Ū Premiul Special pentru:
 - Ū originalitate
 - Ū design
 - Ū debut

Data limită de aplicare

& Lucrările vor fi prezentate la sediul Bibliotecii Naționale (Chișinău, str.31 August , 78A, Bloc 2) până la 31 ianuarie secretariatului Comisiei de evaluare cu mențiunea *Concursul pentru cele mai reușite lucrări în domeniul bibliologiei și știința informării*.

Procedura de înscriere

- & Înscrierea la Concurs se face prin completarea de către concurenți a Formularului de participare. *Vezi anexa.*
- & Lucrările pentru Concurs vor fi prezentate în 2 exemplare, care vor fi integrate în Biblioteca de specialitate (Școala de Biblioteconomie din Republica Moldova) și Biblioteca Națională.

Sistemul de evaluare

- & Comisia de evaluare este desemnată de Biroul ABRM
- & Evaluarea lucrărilor se va realiza prin metoda puantificării (de la 1 la 10) conform criteriilor:

1. Corespundere rigorilor de specialitate: metodologia alcătuirii, respectarea standardelor în vigoare, izvoarele de selectare, structurarea materialelor, aparatul bibliografic

COEFICIENT 5

2. Reflectarea temei: corespunderea titlului lucrării conținutului acesteia, actualitatea temei, valoarea informațională, culturală și cognitivă a lucrării; originalitate, creativitate

COEFICIENT 4

3. Stilistica lucrării

COEFICIENT 3

4. Forma de prezentare a lucrării (concepție grafică, calitatea editării, integrarea armonioasă a designului)

COEFICIENT 2

Totalizarea rezultatelor se va efectua conform formulei:

<i>NOTE</i>	<i>PUNCTAJ TOTAL</i>	<i>LOCUL</i>
4*10	140	Premiul Mare
4*8-9	112-126	Locul I
4*7-8	98- 111	Locul II
4*6-7	84-97	Locul III
4*5-6	70-83	Premiu debut

Anunțarea finaliștilor și a participanților

- § Rezultatele Concursului se aprobă de către Biroul ABRM, Ministerul Culturii și Turismului, Ministerul Educației, Tineretului și Sportului, Biblioteca Națională până la 1 martie a anului în curs.
- § Anunțarea numelor laureaților, decernarea premiilor va avea loc în cadrul Simpozionului Național **ANUL BIBLIOLOGIC**.
- § Informații despre materialele premiate vor fi mediatizate pe paginile revistelor și ziarelor de specialitate (Magazin Bibliologic, Gazeta bibliotecarului, Buletinul ABRM etc.), în presa națională.

Anexă

FORMULAR DE PARTICIPARE

Autor (colectiv, individual) _____

Titlu lucrării _____

Denumirea instituției _____

Adresa instituției _____

Serviciu, telefon, e-mail _____

Adresa de la domiciliu, telefon, e-mail _____

Postul _____

Studii / Grad științific _____

Specialitatea _____

Suport (tradițional / electronic) _____

Secțiunea _____

TEORIE ȘI PRACTICĂ BIBLIOTECOMICĂ

Ultimul timp în lexicul profesional este frecvent utilizat acronimul FRBR. La unele întruniri profesionale au fost prezentate și comunicări la acest subiect (la Bălți – dna Lina Mihaluță și la Seminarul Național - dna Ala Panici). Dat fiind faptul, că aceste comunicări se referă mai mult la conținutul, structura FRBR, colegiul de redacție a ținut să publice un extras din introducerea la Raportul FRBR, unde sunt expuși factorii ce au dus la elaborarea Cerințelor funcționale pentru înregistrările bibliografice.

Raportul FRBR. Introducere [text redus]

(FRBR - Functional Requirements for Bibliographic Records = **Cerințe funcționale pentru înregistrările bibliografice**, aprobate de către Comitetul Permanent al Secțiunii de Catalogare a IFLA, septembrie 1997)

Acum aproape 40 de ani, IFLA - Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor Bibliotecare a inițiat o reexaminare fundamentală — la nivel internațional — a teoriei și practicii catalogării. Primul rezultat important al acestui efort a fost elaborarea unui set de principii de catalogare, aprobat la conferința internațională ce a avut loc la Paris în 1961, și care a ajuns ulterior să fie cunoscut sub numele de „Principiile de la Paris”.

Un al doilea demers-cheie a fost inițiat la Reuniunea Internațională a Experților în Catalogare ce s-a desfășurat la Copenhaga în 1969, prin adoptarea unei rezoluții privind stabilirea unor standarde internaționale pentru forma și conținutul descrierilor bibliografice. Primul dintre standardele dezvoltate ca urmare a acestei rezoluții a fost „Descrierea Bibliografică Internațională Standard pentru Publicațiile Monografice”, ISBD(M), publicat în 1971. În anii ce au urmat acestor demersuri inițiale, Principiile de la Paris și ISBD-urile au servit ca fundament bibliografic pentru o serie de coduri de catalogare revizuite, naționale și internaționale.

În același timp însă, contextul în care principiile și standardele de catalogare operează s-a schimbat dramatic. Factorii-cheie care au contribuit la această schimbare au fost:

- a) introducerea și dezvoltarea continuă a sistemelor informatice pentru crearea și procesarea informațiilor bibliografice și
- b) creșterea bazelor de date de mari dimensiuni — atât cele de anvergură națională, cât și cele de anvergură internațională — care conțin înregistrări furnizate și utilizate de către mii de biblioteci ce participă la programe de catalogare partajată.

Extinderea catalogării partajate a fost favorizată nu doar de oportunitățile oferite de noile tehnologii, ci și de necesitatea crescândă de a reduce costurile catalogării, prin minimizarea duplicării efortului de catalogare. De

asemenea, presiunile economice au îndemnat bibliotecile să încerce să simplifice procesul de catalogare și să facă tot mai mult o catalogare „minimală”, pentru a ține pasul cu continua creștere a producției editoriale. Pe de altă parte, s-a constatat o nevoie crescândă de adaptare a codurilor și a practicilor de catalogare pentru a face față schimbărilor survenite în urma apariției de noi forme de publicații electronice și a apariției accesului la resursele informaționale prin intermediul rețelelor.

Acest context în schimbare a format fundalul Seminarului asupra Înregistrărilor Bibliografice din 1990, de la Stockholm, ținut sub egida Programului de Control Bibliografic Universal și MARC Internațional (UBCIM) al IFLA și a Diviziei de Control Bibliografic IFLA. Deși participanții la seminar au recunoscut realitățile economice cărora bibliotecile trebuie să le facă față și necesitatea de a reduce costurile catalogării, ei au subliniat și importanța satisfacerii nevoilor utilizatorilor și cea a rezolvării mai eficiente a spectrului larg de nevoi asociate diferitelor tipuri de materiale și variatelor contexte în care se utilizează înregistrările bibliografice.

S-a recunoscut că presiunea continuă de a practica „catalogarea minimală” necesită o atentă reexaminare a relațiilor dintre elementele de date individuale din înregistrările și nevoile utilizatorului. S-a mai recunoscut că, în acest context, programele de catalogare partajată — atât la nivel național, cât și la cel internațional cer, pentru a fi viabile, adoptarea unui standard pentru nivelul „elementar” sau „de bază” al înregistrării.

La Seminarul de la Stockholm s-au adoptat nouă rezoluții, iar una dintre ele a condus direct la prezentul studiu. Acea rezoluție cerea comandarea unui studiu care să definească cerințele funcționale ale înregistrărilor bibliografice.

Obiectivul studiului era să producă un cadru conceptual care să ofere atât o înțelegere limpede, precis exprimată și larg acceptată a ceea ce este acel ceva despre care înregistrarea bibliografică oferă informații, cât și ce ne așteptăm să realizeze înregistrarea bibliografică, pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor.

Termenii de referință au trasat și o altă sarcină grupului de lucru: să recomande un nivel de funcționalitate de bază, precum și cerințe informaționale de bază pentru înregistrările produse de către agențiile bibliografice naționale. Scopul formulării recomandărilor pentru o înregistrare bibliografică națională de nivel minimal era să răspundă cerinței — identificată la Seminarul de la Stockholm — de a avea un standard pentru un nivel de bază ce ar permite agențiilor bibliografice naționale să-și reducă costurile de catalogare, prin producerea, la nevoie, de înregistrări mai puțin-decât-complete, dar care, în același timp, să dea asigurări că toate înregistrările produse de către agențiile bibliografice naționale satisfac cerințele esențiale ale utilizatorilor.

În februarie 1997, grupul de lucru s-a reunit pentru a discuta comentariile rezultate în urma examinării și pentru a decide cum să revizuiască raportul. Ca urmare a acestei reuniuni, consultanții au încorporat modificările finale în raport. D-na Olivia Madison — președinta grupului de lucru — a prezentat raportul final Comitetului Permanent al Secției de Catalogare a IFLA la a 63-a Conferința Generală a IFLA din 1997, de la Copenhaga, Danemarca. Comitetul Permanent a aprobat raportul final al grupului de lucru la ședința sa din 5 septembrie 1997.

Textul integral al Raportului FRBR în traducere română îl puteți consulta la adresa:

www.cimec.ro/Metodologie/Catalogare.htm#raportFRBR

ROLUL BIBLIOTECILOR ÎN SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ

Viviane Reding

Membri responsabil al Comisiei Europene pentru Societatea Informațională și Media

Importanța bibliotecilor în societatea noastră

Mizele sunt foarte mari din punct de vedere social, cultural și economic. Bibliotecile joacă un rol fundamental în societatea noastră. Ele reprezintă administratorii, colectorii și organizatorii moștenirii noastre; ele sunt organizatorii cunoștințelor din cărțile pe care le mînuiesc — adăugînd-le valoare prin catalogarea, clasificarea și descrierea acestora; și, ca instituții publice, ele asigură egalitatea accesului la informație pentru toți cetățenii. Bibliotecile prezervează/conservează cunoștințele din trecut și din prezent pentru a le transmite în viitor.

Bibliotecile și arhivele europene conțin o mulțime de materiale ce conțin bogăția istoriei Europei de peste secole. Aceste materiale sunt în diferite formate — cărți, ziare, filme, fotografii și hărți. Expunîndu-le online, noi le facem mai ușor de accesat pentru cetățeni.

Colecțiile bibliotecilor în diferite țări reprezintă identitatea culturală a țării. Limba este inima tuturor acestor identități. Ca rezident al Luxemburgului, ași spune: "d'Sprooch ass d'Haerz vun der kultureller Identitéit vun éngem Land" sau, "le language est au coeur de l'identité culturelle d'un pays" sau "die Sprache ist das Herz der kulturellen Identität eines Landes"... Într-adevăr, colecțiile Bibliotecii Naționale din Luxemburg, care astăzi ne găzduiește, este un exemplu cum mai multe limbi creează istoria unei singure țări.

Internetul este o oportunitate incredibilă pentru circulația moștenirii noastre, este un avantaj de a o face cunoscută la nivel mondial.

Din punct de vedere economic, industriile culturale și moștenirea culturală reprezintă sectoare majore de activitate. De exemplu, conform statisticilor LIBECON, bibliotecile europene au angajat în câmpul muncii circa 337.000 bibliotecari în 2005 și au avut peste 138.000.000 de utilizatori înregistrați. Aceasta reprezintă circa o treime din populația Uniunii Europene¹. Acest fapt ne arată impactul social pe care-l au bibliotecile.

i2010 — general

Recent, am lansat o inițiativă care intenționează să fortifice contribuția tehnologiei informaționale și comunicaționale la principiile declarației de la Lisabona cu privire la dezvoltarea economică și crearea de noi locuri de muncă.

Această inițiativă, cu care sunteți deja la curent, este i2010. Ea prevede un cadru de preocupări importante privind Societatea Informației și Media în următorii 5 ani.

i2010 — 3 piloni

i2010 se va construi pe trei piloni:

primo: un spațiu informațional comun, crearea unui cadru de reglementare modern, pentru convergența economiei digitale; stimularea disponibilității conținutului digital;

secundo: investiții în cercetări și inovații tehnologice;

tertio: accentul pe o societate informațională europeană cât mai inclusivă.

Acești trei piloni propun trei inițiative cheie: grija pentru oameni într-o societate în devenire, tehnologii inteligente, biblioteci digitale — subiectele care ne adună astăzi împreună.

¹ International library statistics: trends and Commentary based on the Libecon data, by D.Fuegi and M. Jennings, June 2004. <http://www.libecon.org/pdf/InternationalLibraryStatistic.pdf>

Bibliotecile digitale europene

Trebuie să recunoaștem că există mai multe opinii asupra conceptului de bibliotecă digitală. Este o bibliotecă electronică? O colecție digitală? Un depozitar de software și modele științifice? O colecție de publicații sau însăși lumea întregă plasată pe web?

Ce este o bibliotecă digitală europeană? Nu sugerez să se creeze o singură bibliotecă digitală. Eu o consider o rețea de mai multe biblioteci digitale în diferite instituții din întreaga Europă.

Aceste biblioteci vor oferi cetățeanului accesul online la cărți, la informația istorică locală, la filme și obiecte de muzeu – și vor furniza servicii pe care cetățeanul să le utilizeze. Noi creăm un templu virtual unde pilonii sunt bibliotecile și Europa sprijină structuri care să le mențin împreună. Cu alte cuvinte valoarea adăugată constă în promovarea și împărtășirea conceptului cât și realizarea lui. Aceasta presupune cooperarea pentru a preîntâmpina plagiatul, cooperarea în dezvoltarea soluțiilor comune efective, necostisitoare. În același timp, eu voi încuraja membrii statelor să dezvolte, să fortifice și să sporească pilonii săi proprii.

Implementarea acestor biblioteci digitale la nivel european implică munca în trei direcții importante:

- > *digitizarea* – întotdeauna este important ca să transpunem online ceea ce a fost scris pe pagină în trecut, pentru o accesare mai răspândită; în viitor bibliotecile noastre digitale vor oferi diferite servicii în diverse formate: audio, video, imagini grafice dinamice tridimensionale pe pagini web.
- > *accesibilitatea resurselor în rețeaua internet* – utilizatorii așteaptă să li se livreze cărți și articole direct prin rețele. Este paradoxal pentru ei să viziteze fizic bibliotecă pentru consultarea publicațiilor electronice.
- > *păstrarea și arhivarea resurselor digitale* – materialul digital necesită mentenanța permanentă; el riscă să fie pierdut din cauza schimbărilor permanente rapide a hardware și software sau din cauza CD-urilor utilizate.

Preocupări specifice

Progresul acestor trei direcții – accesibilitate online, digitizare și preservare digitală - solicită un număr de schimbări. Natura acestor schimbări este economică, legală, organizațională și tehnică:

- *Economice și financiare*: digitizarea este un proces industrial intens și costisitor. Mai întâi trebuie să consultăm o mulțime de volume de materiale pentru a alege ce să digitizăm. În Europa au fost împrumutate peste 2,5 miliarde de cărți în 2001 de către o largă rețea de biblioteci.

Cu atât mai mult nu putem ști precis costul procesului de digitizare, nu putem presupune nici rezultatele așteptate. Soluțiile trebuie să fie analizate de către editori și sectorul privat printr-o colaborare permanentă.

- *Chestiuni legale* implică drepturile de autor (copyright), precum o demonstrează proiectul bibliotecar prezentat de *Google*. A digitiza înseamnă a face o copie. Aceasta însă poate fi o problemă datorită drepturilor de autor existente astăzi. Există o excepție pentru bibliotecile publice și arhive, însă această excepție trebuie implementată pe căi diferite în statele membre ale UE². Aceasta poate și afecta capacitatea bibliotecilor de a întreține resursele electronice disponibile.

- *Disponibilitatea online*. Să ai o copie digitală sau digitizată nu înseamnă neapărat că o poți oferi publicului. Conform legislației curente a UE și acordurilor internaționale, materialul digitizat poate fi făcut accesibil online dacă acesta este în domeniul public sau cu acordul deținătorului drepturilor de autor. Dacă autorul a murit, lucrările sale devin domeniu public peste 70 de ani de la moarte.

Organizațional

Scala provocărilor economice pentru digitizare cere **cooperare** la nivel European pentru optimizarea resurselor disponibile.

Sunt necesare noi căi de lucru pentru realizarea digitizării. Eforturi pentru o digitizare efectivă la nivel european nu trebuie să vină numai din partea sectorului public. De exemplu, compania *Telecom Italia* finanțează digitizarea bibliotecii din Milano. În Spania *Telefonica* a sprijinit Biblioteca Națională și Biblioteca din Catalonia în digitizarea cataloagelor și documentelor.

Se impune necesitatea parteneriatelor dintre sectoarele public și privat pentru digitizarea și exploatarea resurselor bibliotecare. Desigur, trebuie de stabilit și relații cu editorii și deținătorii drepturilor de autor pentru a expune online materiale licențiate.

În continuare, investițiile în digitizare trebuie să fie completate de schimbări organizaționale din cadrul instituțiilor de profil. E necesar de a obține noi abilități la tehnologiile noi, împreună cu expertiza extensivă care există deja în unele instituții. Pentru biblioteci aceasta înseamnă antrenarea și reprofilarea personalului la noile valori și servicii.

Tehnic

Instrumente pentru digitizare. Trebuie să îmbunătățim uneltele pentru digitizarea și indexarea textelor, în special pentru acele ce sunt scrise în alte limbi decât engleza, cât și pentru materialele vechi cu altfel de alfabet și caractere.

Progresul instrumentelor tehnologice poate contribui la reducerea costurilor și la sporirea eficienței digitizării. Pentru a realiza acest fapt, noi trebuie să combinăm cunoștințele de specialitate din statele UE cu cele ale

² Directive 2001/29/EC on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the Information society. European Parliament and Council directive of 22 May 2001, OJL 167, 22.6.2001, p. 10.

altor instituții, precum întreprinderile industriale, bibliotecile, arhivele, universitățile și centrele de cercetare. Cooperarea interdisciplinară ne poate ajuta să avansăm tehnologiile pentru digitizare în Europa.

Utilizatorul își dorește să găsească materiale precise și complete și cât mai rapid, fără să navigheze prin șirul paginilor cu rezultate apărute pe monitor. Aceasta necesită o indexare mult mai sofisticată și mai automată a resurselor care vor fi în bibliotecile digitale în viitor – audio, video, construcții 3D (tridimensionale), la fel ca și textul.

În termeni scurți trebuie să dezvoltăm sisteme care pot integra instrumente de căutare avansate la sistemele existente din biblioteci.

Ce s-a făcut?

În toate statele membre ale UE există inițiative de a expune moștenirea culturală online, însă intensitatea și eforturile variază de la o țară la alta. Internetul oferă un spațiu vast pentru diferite servicii, colecții și resurse.

Danemarca are o Bibliotecă Digitală pentru Cercetări Electronice; Marea Britanie dezvoltă un cadru pentru o rețea de biblioteci de cercetare. Franța și-a asumat recent o inițiativă stabilind o comisie responsabilă pentru strategiile realizării Bibliotecii Digitale Europene.

Aceste inițiative au ca parteneri principali bibliotecile naționale, dar acceptă și oricare altă instituție care este cointereseată și care dorește să se afilieze.

Inițiativa recentă a Franței a stabilit un nou impuls, să unească diferiți agenți din toate sectoarele societății vis-a-vis de problemă. Comisia urmărește desfășurarea relațiilor stabilite din 1990, în cazul bibliotecilor naționale, prin prisma Planului de Acțiune din 2001. Pe viitor, această cooperare trebuie să fie extinsă la diferite nivele – între statele membre, între organizațiile culturale, precum sunt bibliotecile, dar și între sectoarele public și privat.

Bibliotecile trebuie să conlucreze la nivel european pentru ca sistemele lor să devină mult mai interoperabile pentru ca utilizatorii să poată căuta în cataloage colective, în mai multe cataloage deodată.

Cel mai recent și mai „vorbitor” exemplu este TEL (Biblioteca Europeană), un program aplicat în practică la 17 martie 2005. Programul TEL prevede accesul utilizatorilor la resursele deja digitizate ale bibliotecii, cât și accesul la materialele digitizate ale altor 11 biblioteci afiliate la proiect.

Cu ce poate să contribuie Comisia?

Comisia va întreprinde un șir de acțiuni în domeniile politic, strategic și tehnic. Noi trebuie să accelerăm lucrul în cadrul bibliotecilor digitale europene. Drept inițiativă fanion va servi un comunicat scurt cu privire la bibliotecile digitale. În acest comunicat sunt expuse trei direcții de acțiune – digitizarea, accesul și păstrarea – și problemele ce le degaja. Comunicatul este pentru Parlamentul European și Consiliul Europei, urmînd să fie discutat la 14

noiembrie în Consiliul pentru Cultură. Astfel problema noastră va fi discutată la nivel **politic**.

Strategic. Vor urma numaidecît consultații cu toți participanții la proiect asupra Comunicatului în ce privește drepturile de autor ș. a. Vă invit să contribuiți colectiv și individual la aceasta și să vă încurajați colegii din țările Dvs. să procedeze la fel.

Rezultatele vor fi utilizate ca baza pentru elaborarea Recomandărilor cu privire la digitizare și preservare. În același timp am stabilit un grup de un nivel foarte înalt să mă consulte și consilieze în problemele bibliotecii digitale.

Programele noastre de cercetare lucrează deja asupra problemelor **tehnologice**. De curînd am contribuit la un proiect privitor la cercetări și implementarea tehnologiilor informaționale cu 36 milioane de euro. Prima direcție este de a dezvolta tehnologiile de cercetare, a doua se referă la păstrarea conținutului digital, și este pentru prima dată cînd avem resurse financiare anume pentru această activitate.

O cale de progres este prin intermediul Centrelor de Competență care vor stabili know-how-ul (tehnologiile noi) în biblioteci, în cercetări și în sectorul privat. Aceste centre pot deveni piatră de temelie pentru digitizarea și păstrarea moștenirii culturale europene, o bază pentru implementarea tehnologiilor, proceselor și abilităților.

eConținutplus. În cele din urmă, avem la dispoziție 60 milioane de euro pentru accesul la conținutul cultural digital din momentul dat pînă în 2008 prin intermediul programului eConținutplus. Obiectivele sale sunt de a facilita descoperirea resurselor culturale și de a le menține pentru o reutilizare permanentă de către un număr cît mai mare de utilizatori. Programul nu finanțează digitizarea ca atare, dar sprijină rețelele de colecții naționale care sunt deja digitizate.

Concluzie

Bibliotecile se confruntă cu o mulțime de probleme în perioada de tranziție la era digitală. Pentru a evita problemele care ar putea să apară pe viitor, ele trebuie să se adapteze, să atragă utilizatori noi, tineri, dar și să dezvolte noi modele. Dacă sunteți gata să faceți asemenea schimbări, atunci bibliotecile digitale europene reprezintă o oportunitate reală pentru Dvs. Cooperarea este inima acestui proces.

Alinierea diferitor componente ale cadrului digital la nivel european necesită o **viziune clară** și un **angajament de durată**. Noi nu putem s-o facem îndrumați de tehnologiile pe care le avem la moment, dar trebuie să avem ambiția ca pînă în 2010 soluțiile și tehnologiile să fie de ultimă oră.

Avem puteri considerabile în Europa, deci să le exploatăm. Avem surse unice foarte valoroase. Nu aparțin doar unor instituții privilegiate, dar au fost colectate timp de secole în arhivele locale și regionale, biblioteci și muzee, în toate limbile.

Bibliotecile au un rol unic în diseminarea cunoștințelor din colecțiile lor. Societatea informației ofera posibilități nelimitate. Pentru a măsura oportunitatea este nevoie de

a acționa în același timp de sinestătător și în colaborare cu alții. Sunt întotdeauna gata să vă ajut în valorificarea acestei oportunități.

Traducere din l. engleză
Lidia Kulikovski

„**Biblioteca Digitală Europeană**”, un concept lansat de inițiativa i2010 a Comisiei Europene pentru Societatea Informației și Media. Este prima inițiativă după Strategia de la Lisabona, care urmărea ca Europa să ajungă în 2010 cea mai dinamică și competitivă economie bazată pe cunoaștere.

La etapa actuală, recunoscând că în, Europa, societatea informațională a trecut de la “faza de pilot” la cea de “extindere largă” (datorită progreselor tehnologiei) CE a lansat **i2010**, care este o strategie comprehensivă de modernizare și îmbunătățire a tuturor instrumentelor politice menite să încurajeze și susțină dezvoltarea economiei digitale.

Pentru realizarea strategiei **i2010**, CE a punctat trei priorități:

1. *Crearea spațiului unic, deschis, competitiv informațional European.* Pentru a sprijini “convergența tehnologică” printr-o “convergență politică” Comisia propune modernizarea managementului politicilor europene (2005); modernizarea regulilor privind audiovizualul (2005); actualizarea cadrului de reglementare pentru comunicare electronică (2006); elaborarea strategii de securitate informațională (2006); o abordare cuprinzătoare a drepturilor privind produsele digitale (2006/2007).
2. *Creșterea investițiilor în cercetarea privind.* Constatându-se că, pentru cercetare, în UE se investesc 80 de Euro pe locuitor față de 350 în Japonia și 400 în SUA se propun pași spre sporirea investițiilor în domeniu până la 1800 mil. de Euro annual pentru TIC și 800 mil. de Euro pentru inovării.
3. *Promovarea unei societăți informaționale inclusive.* Această prioritate urmărește diminuarea prăpastiei dintre “cei ce au și cei ce nu au”. Comisia propune un Plan de Acțiune “e-guvernare” și servicii orientate către cetățean (2006); trei inițiative privind “calitatea vieții” (1) tehnologii pentru o societate îmbătrânită, (2) mijloace inteligente, mai sigure și mai puțin nocive, și (3) biblioteci digitale care au scopul de a asigura acces pentru toți la cultura multilinguală a Europei (2007), (4) acțiuni de a cuprinde geographic și social “diferențele digitale” care vor culmina cu Inițiativa Europeană “e-Incluziune”(in 2008).

Comisia a cerut statelor membre să-și definească Prioritățile Informaționale Naționale, să elaboreze Programme-Reforme Naționale ca contribuție la realizarea inițiativei i2010.

Ca răspuns la acest îndemn fiecare țară-membră a desemnat comisii, comitete responsabile pentru fiecare din ariile prioritare, au discutat, au identificat prioritățile locale și au înaintat propuneri, răspunsuri, comentarii.

Tema “Biblioteca Digitală Europeană” a fost pe agenda întrunirii Bibliotecilor Naționale de la Luxemburg în toamna anului 2005 în cadrul căreia Vivian Reding a ținut discursul său “Rolul bibliotecilor în Societatea Informației” pe care l-am tradus și îl prezentăm opiniei Dvs.

Notă: Doamna Vivian Reding, promotoarea inițiativei i2010, a fost jurnalistă la Luxenburger West (1978-1999), și membru al Comisiei Europene (CE), responsabilă cu educația, cultura, tineretul, media și sportul (1999-2004). În prezent, este membru al CE, responsabilă cu societatea informațională și media. Crezul dumneaei este că: “Tehnologiile informaționale și comunicaționale reprezintă temelia unei economii moderne, o sursă a inovării și un sector economic a cărui importanță e în creștere”.

L.K.

INSTRUIREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR – PRIORITATE PENTRU ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Ludmila Corghenci,
director adjunct DIB ULIM,
director ȘBM

Este evident, că fiind puși în fața unor provocări majore, cum ar fi: creșterea exigențelor utilizatorilor, modificări în programele de studiu și curriculum, schimbări de atitudine și altele, trebuie să schimbăm multe în activitatea noastră, să ne schimbăm noi înșine. În acest sens o bibliotecă modernă are nevoie, în primul rând, de personal cu capacități de adaptare, de creație și de reflecție. De ce? Schimbarea, spre care tindem cu toții și o dorim, o realizăm în funcție de cât și cum posedăm cunoștințele și deprinderile moderne, obținute prin instruirea continuă. Aici menționez importanța și actualitatea „triplei alianțe”: **instruire continuă – cunoștințe și deprinderi noi – schimbarea mentalității și activității profesionale.**

Inițiatorul și promotorul ideii, crezului instruirii continue a bibliotecarilor în Republica Moldova este Asociația Bibliotecarilor, lansând acest concept acum 4-5 ani. În ce constă acesta? **Competitivitatea instituției informaționale** este în proporție directă cu inițiativa personalului, motivarea acestuia, modernizarea permanentă a cunoștințelor (învățarea permanentă, pe parcursul întregii vieți), cu aplicarea deprinderilor noi în practică, satisfacția profesională. **Instruirea continuă plasează pe prim plan interesul și dorința profesională a individului-bibliotecar de a se schimba și de a-și schimba activitatea,** acestea fiind amplificate de sprijinul și susținerea instituției bibliotecare. Biblioteca devine o instituție care învață, atât vizavi de resursele umane, pe care le deține, cât și vizavi de clienții săi.

Urmare a promovării insistente a acestui concept putem conchide asupra unei „mișcări” pro instruirea continuă a bibliotecarilor din Republica Moldova. Este vorba despre constituirea chiar a unui sistem de instruire continuă, acesta incluzând:

- ✓ instruirea la locul de muncă (în prezent în Republica Moldova există biblioteci, ce au elaborat și implementează politici, concepte de instruire a personalului: Biblioteca municipală “B.P.Hasdeu”, Biblioteca Universității de Stat “Alecu Russo”, Bălți, DIB ULIM etc.);

- ✓ stagii de documentare și informare;
- ✓ participări la diverse reuniuni profesionale din țară și străinătate;
- ✓ implicații în proiecte și programe de specialitate, comunicarea profesională etc.;
- ✓ forme organizate de instruire continuă (Școala de Biblioteconomie din Moldova, cursuri de perfecționare a bibliotecarilor școlari în cadrul Institutului de Științe ale Educației).

Școala de Biblioteconomie din Moldova (ȘBM) a fost inaugurată la 29 iunie 2001, la constituirea acesteia contribuind Asociația Bibliotecarilor, Biblioteca Națională și Catedra Biblioteconomie și Asistență Informațională a Universității de Stat din Moldova. Suportul financiar, acordat de către Fundația Soros-Moldova și OSI, Budapesta, a asigurat buna funcționare a ȘBM (procurare echipament pentru clasa didactică, constituirea Bibliotecii de specialitate, organizarea acțiunilor de instruire etc.).

ȘBM are o triplă misiune :

- § elaborarea, mediatizarea și implementarea conceptului și crezului instruirii continue în conformitate cu schimbările și cerințele societății informaționale;
- § antrenarea categoriilor de personal al instituțiilor informaționale în acțiuni de instruire continuă în scopul modernizării cunoștințelor și deprinderilor profesionale;
- § adaptarea mentalității profesionale la noile situații socio-informaționale și economice.

Din misiunea ȘBM reies **activitățile ei prioritare:**

- Ț studiul și analiza necesităților de instruire continuă;
- Ț coordonarea și cooperarea eforturilor , intensificarea colaborării bibliotecilor, ministerelor, centrelor educaționale, administrației publice locale pentru organizarea procesului de instruire continuă a personalului instituțiilor informaționale;
- Ț elaborarea și monitorizarea curriculum-ului instruirii continue;
- Ț antrenarea bibliotecarilor și altor categorii de personal în seminare, workshop-uri, cursuri de instruire.

La ultimul capitol prezentăm câteva detalii. Este vorba despre un sistem de acțiuni de instruire, acesta incluzând:

- 1) **basic training** (cursuri generale), acestea fiind caracterizate prin: orientare prioritară pentru bibliotecarii comunalii (din sate) și școlari; programele analitice acoperă noutățile și schimbările activității informațional-bibliotecare; sunt ținute timp de 5 zile; în organizarea acestora sunt implicați o echipă de formatori – specialiști în domeniu;

2) seminare și cursuri asupra problemelor (subiectelor) actuale de activitate profesională. Aceste activități au următoarele caracteristici: sunt organizate în cadrul a 4 module de bază: „Management și marketing biblioteconomic”, „Diversificarea serviciilor informațional-bibliotecare”, „Tehnologii informaționale moderne”, „Catalogarea și clasificarea documentelor; sunt destinate angajaților instituțiilor informaționale din diverse rețele; durata seminarelor de la 1 la 3 zile; programele analitice ale fiecărui modul corespund principiului continuității instruirii; pot fi (și sunt) organizate la solicitarea și cu contribuția (materială, financiară) a bibliotecilor mari (de exemplu, inițiativa Bibliotecii municipale „B.P.Hașdeu);

3) seminare, organizate în teritoriu (la inițiativa și cu implicarea bibliotecilor orășenești, raionale, universitare; direcțiilor cultură);

4) mese rotunde, conferințe, ateliere, acestea urmărind scopul de a promova strategiile și programele de instruire continuă, experiențele altor țări în domeniu, precum și de a implementa politici argumentate științific privind utilizarea rațională a personalului instituțiilor informațional-bibliotecare;

5) ciclul seminare „Formarea formatorilor”;

6) conferințe – video (cu sprijinul informațional și tehnic al Centrului de Resurse Informaționale al Ambasadei SUA);

7) Școala de Vară (generic „Biblioteca publică în sprijinul comunității”: training-uri, for-ul bibliotecarilor etc.).

Între anii 2001-2005 ȘBM a organizat circa 120 acțiuni de instruire, antrenând mai mult de 3200 cursanți din diferite biblioteci (pentru detalii a se vedea: www.sbm.dnt.md).

Continuând șirul activităților prioritare ale ȘBM, mai pot fi evidențiate:

w crearea, asigurarea suportului informațional-didactic pentru procesul de instruire continuă în biblioteconomie, informare și documentare (ghiduri, materiale promoționale, manuale, Buletin ȘBM (în format tradițional și electronic), mape documentare ale acțiunilor de instruire etc.);

w facilitarea accesului la informația de specialitate (prin constituirea și funcționarea Centrului de Informare și Documentare, a Bibliotecii de specialitate, acces Internet, acces la baze de date utile în domeniu, accesarea din spațiile funcționale ale ȘBM a catalogului electronic al Bibliotecii Naționale etc.). În prezent ȘBM dispune de resurse documentare și informaționale reprezentative, unicat în Republica Moldova, acestea fiind editate în Marea Britanie, Franța, România, Rusia, în format tradițional și electronic.

Cine asigură funcționarea efectivă a ȘBM? În cadrul ȘBM funcționează un Consiliu Științific și un Consiliu de Administrație, acestea soluționând probleme de ordin strategic și curent de activitate a ȘBM. Dar buna funcționare a ȘBM este determinată, în primul rând, de echipa de

formatori, aceștia depunând eforturi considerabile pentru realizarea misiunii și sarcinilor ȘBM. Echipa de formatori ai ȘBM include:

✓ licențiați ai cursurilor „Formarea formatorilor” (organizate de către Fundația Soros-Moldova și ȘBM);

✓ specialiști cu experiență și abilități de predare și comunicare din diferite instituții informaționale (Biblioteca ASEM, Biblioteca Națională, Biblioteca municipală „B.P.Hașdeu”, Biblioteca Națională pentru Copii, Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM, Camera Națională a Cărții etc.);

✓ cadre didactice ale Catedrei Biblioteconomie și Asistență Informațională, USM;

✓ instructori mobili ai Centrelor Educaționale (IATP etc.);

✓ formatori din străinătate.

Constituirea și funcționarea ȘBM a influențat (direct ori indirect) următoarele aspecte ale activității informațional-bibliotecare: antrenarea personalului instituțiilor informaționale în acțiuni de instruire continuă; coordonarea și cooperarea eforturilor factorilor interesați pentru organizarea acestui proces; utilizarea rațională a potențialului intelectual al formatorilor naționali; prin intermediul ȘBM a fost amplificat rolul și locul factorului uman – resurselor umane ale instituțiilor informaționale, aceștia devenind treptat mai flexibili, mai insistenți, mai receptivi la schimbările mediului intern și extern; însușirea facilităților oferite de tehnologiile moderne.

În scopul statornicirii, asigurării durabilității ȘBM considerăm importante:

! intensificarea implicațiilor factorilor interesați (ministere, organe ale administrației publice locale, biblioteci mari) în asigurarea suportului material-financiar ȘBM;

! validarea diplomei ȘBM;

! optimizarea suportului instructiv-educational (elaborarea de manuale, traducerea documentelor reprezentative, alte materiale didactice);

! diversificarea subiectelor acțiunilor de instruire;

! implementarea instruirii la distanță;

! constituirea antenelor ȘBM în teritoriu;

! atragerea și motivarea formatorilor ȘBM.

Funcționarea efectivă a ȘBM este în interesul, dar și depinde de întreaga comunitate bibliotecară. Instruirea este o preocupare și o datorie nu numai pentru un manager de bibliotecă, dar a fiecărui bibliotecar cu respect de sine și față de profesia pe care o practică.

Î Notă:

În anul 2005 expiră termenul de finanțare a proiectului „Școala de Biblioteconomie din Moldova” de către Fundația Soros Moldova. În scopul asigurării durabilității proiectului, menținerii ȘBM, Biroul ABRM în colaborare cu Consiliul Biblioteconomic Național, Consiliul Director al Bibliotecilor Universitare și de Colegiu, au prezentat Ministerului Culturii și Turismului din Republica Moldova proiectul publicat mai jos.

Denumirea proiectului:**CENTRU DE INSTRUIRE CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR „ȘCOALA DE BIBLIOTECONOMIE DIN MOLDOVA”****Fondatori:** Ministerul Culturii și Turismului din Republica Moldova,
Biblioteca Națională a Republicii Moldova**Co-fondatori:** Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova,
Catedra Biblioteconomie și Asistență Informațională, USM**Termen de implementare:** începând cu anul 2006**1. Descrierea situației curente**

Școala de Biblioteconomie din Moldova (ȘBM) a fost constituită în anul 2001, sub egida Asociației Bibliotecarilor, prin colaborarea Bibliotecii Naționale și a Catedrei Biblioteconomie și Asistență Informațională USM. Între anii 2001-2005 a beneficiat de granturi în cadrul Programului Informațional al Fundației Soros Moldova, fapt ce a asigurat organizarea acțiunilor de instruire pentru bibliotecarii din diverse biblioteci (publice, universitare, școlare, naționale, speciale etc.), elaborarea și difuzarea materialelor didactice, constituirea unei biblioteci reprezentative în domeniu, întreținerea clasei didactice cu echipament tehnic necesar procesului de instruire, conectarea la Internet etc.

Misiunea ȘBM:

- z elaborarea, mediatizarea și implementarea conceptului și crezului instruirii continue a bibliotecarilor din Moldova, în conformitate cu schimbările și cerințele societății informaționale;
- z antrenarea bibliotecarilor și altor categorii ai instituțiilor informaționale în acțiuni de instruire;
- z adaptarea mentalității profesionale la noile situații socio-informaționale și economice.

Activități prioritare ȘBM:

- ü coordonarea și cooperarea eforturilor, intensificarea colaborării bibliotecilor, ministerelor, organelor administrației publice locale pentru desfășurarea procesului de instruire continuă a personalului instituțiilor informaționale;
- ü dezvoltarea curriculum-ului instruirii continue;
- ü antrenarea bibliotecarilor în acțiuni de instruire, implementând forme și metode interactive;
- ü actualizarea și diversificarea subiectelor acțiunilor de instruire, antrenând noi categorii de cursanți;
- ü studierea și analiza permanentă a necesităților de instruire a angajaților instituțiilor informaționale;
- ü crearea și asigurarea accesului pentru suportul informațional-didactic al procesului de instruire continuă (manuale, ghiduri, mape documentare etc.);
- ü facilitarea accesului la informația profesională (Biblioteca de specialitate, pagina WEB etc.);
- ü studierea eficacității, impactului ȘBM pentru activitatea informațional-bibliotecară din Republica Moldova (ondaje, discuții, analize etc.).

Realizările principale ale ȘBM:

- p constituirea Bibliotecii de specialitate (40 locuri / cititori), Centrului de Informare și Documentare în Biblioteconomie, efectuarea achizițiilor de documente tradiționale și netradiționale (mai mult de 300 titluri);
- p organizarea clasei didactice, asigurată cu echipament necesar procesului didactic (10 computere, conectate în rețea internă și Internet);
- p facilitarea accesului la informația profesională (prin Biblioteca de specialitate; acces la baze de date locale și externe utile; acces Internet, acces direct la Catalogul electronic al Bibliotecii Naționale; pagina WEB ȘBM - www.sbm.dnt.md);
- p **activitatea prioritară a ȘBM ține de antrenarea angajaților instituțiilor informaționale în activități de instruire.** În acest sens prezentăm următorii indicatori:

Anul	Număr acțiuni instruire	Număr cursanți
2001	13	311
2002	35	726
2003	44	849
2004	34	825
2005 (I sem.)	14	427
Total	140	3138

Acțiuni de instruire au fost organizate în spațiile ȘBM, precum și în teritoriu, fiind utilizat potențialul tehnic, tehnologic și intelectual al bibliotecilor, care au beneficiat de granturi în scopul dezvoltării resurselor, diversificării serviciilor.

Acțiunile de instruire ȘBM pot fi categorisite după cum urmează:

- ✓ **basic training** (seminare generale), destinate prioritar bibliotecarilor școlari și comunalii;
- ✓ **seminare modulare** asupra subiectelor actuale ale activității profesionale, acestea fiind organizate în cadrul a 4 module de bază: tehnici și tehnologii informaționale noi pentru bibliotecii, diversificarea serviciilor informațional-bibliotecare pentru comunitate, management și marketing biblioteconomic, catalogarea și clasificarea documentelor;
- ✓ **ciclul seminare Formarea formatorilor** (3 seminare);
- ✓ **Școala de Vară** (generic „Biblioteca publică în sprijinul comunității”; antrenați 64 bibliotecari);
- ✓ **For-ul bibliotecarilor** (I ediție, în colaborare cu Biblioteca orașenească „Dimitrie Cantemir”, Ungheni și Biblioteca Publică Molovata Nouă, antrenați circa 50 de bibliotecari);
- ✓ **Video-conferințe** (organizate 3; colaborare cu Centrul de Resurse Informaționale al Ambasadei SUA);
- ✓ **mese rotunde, ateliere, conferințe**, acestea urmărind scopul de a promova strategiile și programele ȘBM, experiențele altor țări în domeniu și de a implementa politici argumentate științific de utilizare rațională a personalului instituțiilor informaționale;
- ✓ constituirea echipei-nucleu de formatori naționali (15 persoane, formate în centre de instruire din Polonia, Franța, SUA, Rusia, România etc.);
- ✓ constituirea și întreținerea paginii WEB ȘBM, potențialul informațional și promoțional al acesteia fiind pus în serviciul comunității profesionale — www.sbm.dnt.md;
- ✓ cooperări și colaborări cu alte organizații (ambasade acreditate la Chișinău, Centrul Educațional Prodidactica, Centrul de Resurse Informaționale IATP, Centrul de referințe ONU, PNUD, Asociația RENAM, Alianța Franceză din Moldova etc.);

În prezent se impune necesitatea asigurării durabilității ȘBM prin menținerea și extinderea activităților ȘBM **ca unitate de structură în cadrul Ministerului Culturii și Turismului / Bibliotecii Naționale. Această propunere reiese din contextul Legii cu privire la Bibliotecii (art. 14, punctul 2), ministerului fiind-ii atribuite funcții de coordonare și cooperare pentru Sistemul Național de Bibliotecii.**

Este important ca ȘBM să dețină în continuare statutul de centru de Instruire continuă pentru bibliotecarii din toată republica, indiferent de subordonarea administrativă a acestora (astfel fiind asigurată unitatea profesională în activitatea informațional – bibliotecară).

2. Scop și obiective ale proiectului

Scop: Proiectul urmărește sprijinirea funcționării ȘBM, contribuind la optimizarea sistemului de instruire continuă a personalului instituțiilor bibliotecare.

Obiective:

- ? organizarea anuală a cel puțin 20 acțiuni de instruire în concordanță cu strategiile societății informaționale (traininguri, workshop-uri, ateliere etc. orientate pentru bibliotecarii din diverse rețele);
- ? implementarea formelor interactive de instruire ;
- ? facilitarea accesului bibliotecarilor din Republica Moldova la informația profesională;
- ? asigurarea suportului educațional-informațional pentru procesul de instruire continuă;

3. Suport organizațional și modalități de funcționare a ȘBM

Mod de funcționare a ȘBM

ȘBM va funcționa pe lângă Departamentul Studii și Cercetări în Biblioteconomie al Bibliotecii Naționale, astfel fiind soluționată problema personalului ȘBM.

Activitatea ȘBM va fi dirijată de către un director, acesta aflându-se în subordinea directă a Directorului general al Bibliotecii Naționale (în prezent această unitate este lipsă în statele BNRM). Directorul ȘBM este membru al Consiliului Biblioteconomic Național.

Directorul ȘBM va fi sprijinit în activitatea sa de către Consiliul de Coordonare, acesta din urmă incluzând reprezentanți ai ministerelor de resort, comisiei specializate a Consiliului ABRM, ai centrelor biblioteconomice.

ȘBM, precum și Consiliul de Coordonare al acesteia, vor funcționa în baza regulamentelor, aprobate de către Ministerul Culturii și Turismului.

Ministerul Culturii și Turismului va elabora și promova setul de documente necesare în scopul obținerii licenței (conform legislației în vigoare) ȘBM, astfel atribuind certificatului ȘBM statut de document juridic.

Acțiuni de instruire în cadrul ȘBM

Acțiunile de instruire vor fi organizate în baza unor programe trimestriale, aceste fiind elaborate în funcție de analiza și studiul necesităților (responsabilitatea Departamentului Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie al BNRM). În fiecare lună vor fi organizate 1-2 acțiuni de instruire, grupurile fiind constituite din 15-20 persoane (criterii profesionale, funcții etc.). Durata acțiunilor de instruire – 2-3 zile; pentru seminarele cu subiecte generale – până la 5 zile.

Acțiunile de instruire vor fi bazate pe forme interactive, utilizarea tehnicilor și tehnologiilor informaționale. Sistemul acestora va include: seminare, ateliere, mese rotunde, formarea formatorilor, școli de vară etc.

Grupuri-țintă de beneficiari ai acțiunilor de instruire ȘBM.

Acțiunile de instruire ale ȘBM sunt accesibile bibliotecarilor din întreaga republică, din toate rețelele și departamentele.

Ministerul Culturii și Turismului va stabili condițiile de acces la acțiunile de instruire pentru bibliotecarii din alte rețele conform prevederilor legislației în vigoare.

Formatorii ȘBM

În calitate de formatori vor fi implicați specialiști-biblioteconomi cu abilități de predare și comunicare, cadre didactice ai Catedrei Biblioteconomie și Asistență Informațională USM, absolvenți ai cursurilor Formarea Formatorilor (ȘBM), instructori mobili ai centrelor de instruire etc.

Suport educațional și informațional

În sprijinul procesului de instruire continuă ȘBM va asigura: expoziții, selecții de materiale asupra subiectelor de instruire (în baza Bibliotecii de specialitate); elaborarea și difuzarea listelor adrese-utile Internet asupra temelor și problemelor discutate la seminare; set materiale didactice pentru fiecare acțiune de instruire (texte lecții, scheme, mostre etc.), aceste seturi constituind nucleul colecției „Mape documentare” a Bibliotecii de specialitate etc.

Fiecare acțiune de instruire va fi asigurată cu un portofoliu educațional (programa analitică, text cursuri ori prezentări POWER POINT, bibliografii, teme pentru acasă, informații utile, acesta fiind pus la dispoziția fiecărui cursant.

Utilizarea site-ului BNRM ca suport educațional

Pagina WEB a Bibliotecii Naționale va fi completată cu un compartiment nou — Școala de Biblioteconomie (responsabilitatea BNRM). Suportul tehnic în acest sens va fi asigurat de către serviciul corespunzător al BNRM, iar conținutul – de către directorul ȘBM.

Pagina WEB va fi utilizată în scopul: promovării imaginii și acțiunilor de instruire ale ȘBM; amplasării planurilor calendaristice și a programelor; plasarea materialelor didactice ale cursurilor pe site; întreținerea For-ului electronic ca mijloc eficient de comunicare; informații utile Internet etc.

Resurse documentare și informaționale

ȘBM intenționează în continuare să achiziționeze documente de profil, astfel fiind ținută cea mai reprezentativă Bibliotecă în biblioteconomie, informare și documentare și facilitând accesul bibliotecarilor la informația de specialitate. Prioritar vor fi achiziționate : documente IFLA și ale altor organizații internaționale profesionale (în format tradițional, dar mai ales electronic); materiale ale centrelor similare din străinătate; publicații de referințe, ale Asociațiilor profesionale; seriale. Resursele documentare ale ȘBM sunt solicitate de către cursanții seminarelor, specialiștii din diverse biblioteci, studenții Catedrei „Biblioteconomie și asistență informațională” de la USM etc.

Colaborări cu alte instituții

În scopul cooperării eforturilor, dar și pentru obținerea unui sprijin material și financiar, ȘBM va colabora centre educaționale (utilizarea potențialului instructorilor-mobili), biblioteci mari (cofinanțarea ori finanțarea deplină a acțiunilor de instruire solicitate), ambasada SUA, Alianța Franceză din Moldova, Centrul de Resurse Informaționale IATP (acoperirea cheltuielilor pentru implicarea formatorilor străini în procesul de instruire; asigurarea vizitelor de documentare ale formatorilor naționali în străinătate; donații și achiziții de documente în domeniu etc.), alte organizații non-guvernamentale.

Publicitatea și promovarea ȘBM. Feed-back

Comunitatea bibliotecară va fi informată asupra activităților ȘBM prin: informații orale, planuri calendaristice, scrisori-circulare, avize și amplasarea informației în publicațiile de specialitate „Gazeta bibliotecarului”, „Magazin bibliologic”, comunicări la reuniuni profesionale. Vor fi elaborate și difuzate (în format tradițional și electronic) materiale promoționale, precum și „Raportul ȘBM-200...”, acestea fiind multiplicare în cadrul ȘBM.

Eforturi deosebite vor fi concentrate pentru utilizarea potențialului publicitar al paginii WEB ȘBM.

4. Metodologia realizării proiectului

Pentru asigurarea funcționării ȘBM vor fi întreprinși următorii pași:

- definitivarea aspectului legal privind funcționarea ȘBM (statutul acesteia; fundamenatrea relațiilor la acest capitol între ministerele de resort; elaborarea cadrului de reglementare al ȘBM; probleme de personal) (responsabil: Ministerul Culturii și Turismului);
- analiza necesităților și problemelor instruirii bibliotecarilor din republică (responsabil: Departament Dezvoltare și Cercetare în Biblioteconomie, BNRM);
- constituirea echipei de formatori ai ȘBM, a Consiliului de Coordonare; determinarea responsabililor pentru module (responsabili: Ministerul Culturii și Turismului, comisia specializată ABRM);
- elaborarea curriculum-ului instruirii continue (module, subiect, teme, elaborarea și aprobarea programelor analitice etc.) (responsabil: Consiliul de Coordonare ȘBM; Ministerul Culturii și Turismului);
- elaborarea strategiilor anuale ale ȘBM și inițierea implementării planurilor calendaristice (Consiliul de Coordonare ȘBM).

5. Evaluarea proiectului

În cadrul ȘBM evaluarea se va realiza sub următoarele aspecte:

- evaluarea programelor acțiunilor de instruire (abordarea subiectelor, temelor în concordanță cu necesitățile și cu schimbările din domeniu; structurarea și expunerea clară a temelor; continuitatea predării; utilizarea tehnologiilor moderne; aspectul formativ etc.);
- evaluarea cursanților (aprecierea nivelului de receptivitate și însușire a materialului; impactul acțiunii asupra intențiilor de aplicare a cunoștințelor noi la locul de muncă etc.);
- evaluarea organizării și mersului acțiunilor de instruire (îndeplinirea programului; diversitatea formelor de instruire; vizite la biblioteci; managementul acțiunii; utilizarea rațională a timpului etc.).

Evaluarea se va efectua prin: chestionare, discuții, expertize, teste, interviuri etc.

6. Impactul proiectului

Antrenarea unui număr considerabil de bibliotecari din diferite tipuri de biblioteci și alte instituții informaționale în acțiunile ȘBM va avea un efect esențial asupra sistemului informațional - biblioteconomic: promovarea și implementarea principiilor și metodelor instruirii continue (acceptarea de către bibliotecari a învățării pe parcursul întregii vieți); modernizarea cunoștințelor și deprinderilor profesionale ale audiențelor va avea drept urmare schimbări în mentalitatea profesională și la locul de lucru . În consecință instituțiile informaționale vor deveni mai flexibile, mai pregătite și mai receptive la schimbările mediului intern și extern.

Alte avantaje ale funcționării ȘBM: implementarea unor programe orientate strategic de instruire continuă; coordonarea și cooperarea eforturilor factorilor interesați de optimizarea procesului; utilizarea rațională a potențialului formatorilor naționali; însușirea facilităților oferite de implicațiile tehnologiilor moderne.

DIN VIAȚA FILIALELOR ABRM

**FILIALA ORHEI A ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA**

Valentina Frunză,
secretarul Filialei Orhei a ABRM

Filiala Orhei a ABRM are ca membri 98 de bibliotecari din bibliotecile publice ale raionului. În ultimii ani Filiala s-a manifestat ca un organism viabil al Asociației. Analiza activității acestui organism ne convinge, că în pofida greutăților cu care se confruntă bibliotecarii, comunitatea bibliotecară locală are o pondere tot mai mare în rezolvarea diverselor probleme legate de activitatea sa.

Cu contribuția ABRM am reușit să punem în valoare potențialul bibliotecilor, să îmbunătățim imaginea bibliotecii publice în comunitate, să argumentăm în fața administrației publice locale locul și rolul bibliotecii în procesul de edificare a Societății Informaționale în Republica Moldova.

E destul de greu să vorbești astăzi despre prestigiul bibliotecii publice, atunci când ea nu dispune de finanțe necesare pentru achiziția de carte și abonarea la publicațiile periodice, când 7 biblioteci din raion nu sunt abonate la nici un titlu de periodic.

În ultimii ani, cu contribuția Asociației s-au redeschis bibliotecile din satele Butuceni, Tîrzieni, Lopatna. În anul 2006 se vor redeschide, sperăm, bibliotecile și în satele Cișmea și Tabăra, care în anii 1993-1995 au fost comasate cu bibliotecile școlare. Pe o jumătate de normă activează 11 bibliotecari în localități cu 300-600 locuitori.

Unul din principalele obiective, care și-au propus spre realizare bibliotecile publice din rețea, este *diversificarea serviciilor* alături de creșterea operativității și calității acordării acestora. Pentru realizarea acestor obiective, bibliotecile din Orhei au elaborat diverse proiecte susținute de către Fundația Soros din Moldova și Administrația publică locală. Majoritatea proiectelor țin de dezvoltarea colecțiilor și 23 din ele au fost aprobate spre realizare.

Informatizarea bibliotecilor din raion este la momentul actual insuficientă pentru necesitățile comunității. Din cele 60 de biblioteci publice a raionului, doar 9 (inclusiv 4 din mediul rural) au fost automatizate.

Eforturi mari a depus filiala noastră pentru rezolvarea problemelor legate de reparațiile edificiilor bibliotecilor, pregătirea pentru perioada rece, cu toate acestea 21 de biblioteci din mediul rural nu au pînă acum sisteme de încălzire sau măcar sobe. Evident, această situație acționează negativ asupra sănătății personalului.

Luînd în considerație fluctuația cadrelor din ultimii ani, problema pregătirii și perfecționării personalului devine o problemă de importanță a filialei ABRM. Astfel, bibliotecarii noștri participă frecvent la cursurile și seminarele de instruire profesională organizate în cadrul ȘBM; organizăm cursuri de instruire și la Biblioteca Publică "A. Donici"; șapte bibliotecari fac studii fără frecvență la USM, secția Biblioteconomie, Asistență Informațională și Arhivistică.

În procesul democratizării societății, bibliotecile publice s-au încadrat prin activități specifice domeniului: Zilele "A. Donici"; Zilele "Mihai Eminescu"; Ziua bibliotecilor comunale; Sărbătoarea comunității; Hramul Bisericii, Festivalul cărții pentru copii; Topul cititorilor, cu participarea celor mai devotați adepți ai cuvîntului scris și a bibliotecii.

Prima carte citită, prima bibliotecă vizitată, chipul primei bibliotecare ce ne-a binecuvîntat lectura – rămân pentru totdeauna în memoria noastră. Anual, în colaborare cu comitetul sindical se organizează Topul bibliotecarilor, unde sunt premiați cei mai buni profesioniști, ce au implicații și contribuții deosebite în activitatea de bibliotecă.

În bibliotecile publice din raion activează bibliotecarii de vocație, creatori, devotați cu trup și suflet profesiei. Pe parcursul ultimilor 2 ani, învingătorii Topului bibliotecarilor au efectuat vizite de documentare în orașele Soroca, Rezina; au admirat Mănăstirile Saharna, Căpriană și Hîncu; au vizitat locuri pitorești și de importanță istorică de pe teritoriul raionului Orhei.

Biroul executiv al Filialei Orhei, împreună cu administrația Bibliotecii Publice "A. Donici" acordă atenție și foștilor colegi, care se află la odihna binemeritată. Cea mai nefastă problemă, care lezează drepturile omului, este remunerarea neadecvată a muncii bibliotecarului. Cu salariul de 303 lei, bibliotecarul este impus de către primăriile locale să îndeplinească și funcții neadecvate statutului de bibliotecar: de sobar, de dereticare a încăperilor, de socotitor de animale, pomi etc. Poate ar fi vorba despre niște mandate, atribuite bibliotecii de către comunitate, dar acestea nu pot fi susținute în detrimentul misiunii și funcțiilor de bază ale bibliotecii publice.

Desigur, problemele economice cu care se confruntă statul, inclusiv și administrațiile publice locale, nu permit rezolvarea tuturor problemelor cu care se confruntă bibliotecile publice, or, numai în colaborare cu organele de resort, cu sindicatele, prin unirea tuturor bibliotecarilor din raion vom putea soluționa problemele majore, care ne stau în față.

Rămânem în speranța, că va veni o zi, când atitudinea față de bibliotecă se va schimba iar bibliotecarii vor fi reinstituți într-o scară reală a valorilor societății.

Cine știe...

ÎNTRUNIRI PROFESIONALE

SAMITUL MONDIAL AL SOCIETĂȚII INFORMATIONALE, TUNIS 2005

Roman Rurici,

*Centrul de Resurse Informaționale al
Ambasadei SUA în Republica Moldova*

Revoluția digitală, care a izbucnit în rezultatul dezvoltării rapide a Tehnologiilor Informaționale și metodelor noi de comunicare, a schimbat radical felul în care oamenii gândesc și lucrează. Au apărut noi metode de instruire și de diseminare a informației. S-au restructurat modelele conform cărora lumea își desfășoară activitatea economică, comercială și politică. Noile tehnologii informaționale au contribuit benefic la livrarea mai rapidă a ajutorului umanitar, răspândirea rapidă a informației despre starea ecologică. Și cel mai important este faptul că o comunicare mai bună între popoare poate duce la soluționarea conflictelor și menținerea păcii globale.

În timp ce lumea digitală își lărgeste granițele, o mare parte din lume rămâne totuși în afara acestui teritoriu. Fenomenul dat a cauzat creșterea diferenței dintre nivelul de dezvoltare a țărilor bogate și a celor sărace. Pentru viitoarea dezvoltare a țărilor sărace acestea la rândul sau trebuie incluse în "comunitatea digitală mondială".

În cadrul conferinței sale din 1998, Uniunea Internațională de Telecomunicații (UIT), la cererea Guvernului din Tunisia, a decis să organizeze un Samit Mondial al Societății Informaționale, acesta urmând să fie inclus în programul de activitate a Națiunilor Unite. În 2001 Consiliul UIT a decis ca lucrările Samitului să se desfășoare în două etape, prima în perioada 10-12 decembrie la Geneva și cea de a doua - de la 16 la 18 noiembrie 2005 la Tunis. Scopul principal al Samitului era elaborarea Proiectului Declarației Principiilor și Proiectul Planului de Acțiuni pentru Dezvoltarea Societății Informaționale.

Cele mai aprinse discuții s-au dus însă referitor la întrebarea: cine va superviza activitatea Internetului în continuare? Va face acest lucru ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), o corporație non-profit ce operează în baza unui contract cu Guvernul SUA, sau o organizație internațională, cum ar fi Națiunile Unite? Uniunea Europeană și-a exprimat dorința ca ONU să se implice și ea în acest proces. În cadrul interviului acordat revistei Foreign Policy, Laurence Lessing, profesor la Universitatea Stanford și columnist la revista "Wired", spune că problema nu este atât de natură tehnică, cât politică. Adevărul este că europenii se împotrivesc controlului americanilor ca rezultat al politicii externe SUA din ultimii cinci ani. Din punct de vedere legal, nu există

nici o problemă.¹ Din fericire a fost găsită o decizie de compromis, ICANN² va continua să-și îndeplinească funcțiile de autorizare și alocare a adreselor Internet, și va face tot posibilul să stabilească o cooperare cu toate guvernele mondiale nu doar cu acel american. În acord s-a mai stipulat, că guvernele nu se vor implica în managementul aspectului etnic al funcționării ICANN, atâta timp cât acestea nu au un impact asupra problemelor internaționale de politici publice. Guvernul SUA, precum și majoritatea comunității business, a avut obiecții asupra propunerilor ce vizau supervizarea internațională a ICANN-ului, fapt care, după părerea acestora, ar duce la politizarea deciziilor tehnice, ar stopa inovarea și ar crea condiții favorabile pentru a controla și restricționa accesul la anumite tipuri de informație.³

Odată ce a fost soluționată problema supervizării Internetului, participanții la Summit s-au putut concentra

asupra căutării soluțiilor pentru problema principală, ce ține de integrarea țărilor sărace în cadrul lumii digitale. Ca rezultat s-a elaborat așa numitul "Angajament de la Tunis" care se referă la dezvoltarea continuă a Societății Informaționale. Textul în întregime poate fi găsit la www.itu.int/docs/tunis/off/7.html

În cadrul Summitului a fost discutată organizarea unui For pentru Guvernarea Internetului, planificat pentru a doua jumătate a anului 2006, fiind ținut la Atena. În cadrul Forului se vor discuta probleme ce țin de spam și securitate în spațiul virtual.

Summitul încă o dată a reiterat importanța dezvoltării noilor tehnologii informaționale și impactul acestora asupra dezvoltării economice. Însă, până la urmă, fiecare țară va decide ce loc vrea să ocupe în cea nouă dimensiune, numită Lumea Digitală.

SEMINARUL NAȚIONAL – 2005

Natalia Popescu,
Biblioteca Națională a RM

Frumoasa tradiție a organizării Seminarului Național a continuat și în anul acesta în ultima zi de toamnă, la 30 noiembrie. Tema seminarului, organizat tradițional de către Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) a ținut de: **„Biblioteca și comunitatea: Priorități de activitate pentru anul 2006”**.

Sala de conferințe a BNRM a găzduit oaspeți din mai multe instituții de informare din republică, veniți pentru a prezenta o retrospectivă a activităților din anul 2005 și prioritățile de activitate pentru anul 2006.

Seminarul a demarat cu cuvântul de salut al ministrului Culturii și Turismului, domnul Artur Cosma.

Comunicările prezentate la seminar au cuprins diverse sfere a activității biblioteconomice: catalogare, informatizare, standardizare, cerințe și noi abordări în cadrul statisticii de bibliotecă, activitatea bibliotecilor pentru copii etc. Interes deosebit prin actualitatea sa a provocat tema „Arta de a obține bani pentru bibliotecă. Primi pași în activitatea de fundraising” prezentată de Mariana Harjevschi, Biblioteca Publică de Drept, absolventă a Programului (vezi articolul ei).

În ziua deschiderii seminarului a fost inaugurată expoziția „Rebreanu sau Ciuleandra destinului”, organizată (în holul BNRM) cu ocazia împlinirii a 120 ani de la nașterea prozatorului și dramaturgului Liviu

Rebreanu. Vizavi de acest eveniment și-au împărtășit sentimentele personalități din lumea literară: Leo Butnaru, Nicolae Esinencu, Iurie Colesnic etc. Evenimentul a mai avut un subiect – ridicarea premiilor pentru cele mai populare cărți alese de cititori în cadrul „Top-ului cărților 2004”. Expoziția „Biblioteca și comunitatea” a prezentat cele mai noi cărți și documente legislative, apărute în domeniul biblioteconomiei.

Conferința s-a încheiat pe o notă promițătoare în discursurile colaboratorilor Centrului de Resurse Informaționale al Ambasadei SUA în Republica Moldova, prezenți la acest seminar, care au subliniat deschiderea spre colaborare în susținerea proiectelor bibliotecilor și oferire de informații bibliotecarilor.

NB: pentru vizualizarea tuturor comunicărilor prezentate la Seminarul Național, în formă completă, accesați pagina web a Bibliotecii Naționale:

www.bnrm.md/club

*Institutul Cultural Român a organizat la Constanta, în perioada 29 mai - 4 iunie 2005, a doua ediție a **Cursurilor de reciclare pentru bibliotecarii din comunitățile de români din țările vecine cu România. La întrunirea din acest an, organizată în colaborare cu Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” din Constanța, au participat 13 bibliotecari Republica Moldova și 7 din Serbia, Muntenegru, Ucraina, și Ungaria. Printre cei 13 persoane din Moldova a fost și dna Dora Caduc, director adjunct la Biblioteca Științifică a Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălți, relatarea de mai jos aparținându-i..***

¹ Seven Questions: Battling for Control of the Internet, Foreign Policy, http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3306&print=1

² ICANN este responsabil pentru alocarea spațiului pentru adresele IP (Internet Protocol), Sistemul numit Domain Name System (DNS) ajută utilizatorilor să navigheze prin Internet. Fiecare computer, conectat la rețeaua Internet, are o adresă unică care se numește Adresa IP (Internet Protocol Address). Adresele IP reprezintă o secvență de cifre pe care este dificil de reținut, și deci DNS oferă posibilitatea de a utiliza o secvență de litere în schimbul numerelor. Spre exemplu, pentru a nu culege adresa "192.0.34.65" puteți tapă ["www.icann.org"](http://www.icann.org). ICANN este responsabil și pentru managementul elementelor tehnice a DNS.

³ U.S. retains control of the Internet – for now, Financial Times, www.ft.com. Noiembrie 17, 2005

CURSURI DE RECICLARE LA CONSTANȚA

Dora Caduc,
director adjunct Biblioteca Științifică
a Universității de Stat "Alecru Russo"
din Bălți

Institutul Cultural Român (ICR) a fost înființat în anul 2003 prin reorganizarea Fundației Culturale Române și a editurii FCR și se află sub patronajul Președintelui României. Misiunea ICR ține de promovarea culturii și civilizației naționale în țară și în afara ei. Sub egida ICR se editează mai multe publicații periodice: Lettre Internationales, Contrafort, Plural, Euresis, Destin Românesc, Glasul Bucovinei, Cultura, Curierul Românesc, Transylvanian Review.

Inaugurarea cursurilor a avut loc la 30 mai 2005, în incinta aulei de conferințe a Bibliotecii Județene "Ioan N. Roman", Constanța. Participanții la cursuri au fost salutați de dl Ion Budescu, expert la Departamentul României din afara granițelor, care a menționat că prelegerile din cadrul programului de pregătire vor fi susținute de specialiști în biblioteconomie din București și Constanța.

Participanților le-au fost oferite donații de cărți și publicații din fondurile Institutului Cultural Român, precum și seturi de cărți, reviste din fondurile Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman. Programul celor cinci zile de instruire s-a dovedit a fi bogat și divers, riguros sistematizat, abordate fiind, în cadrul prelegerilor, multiple aspecte ale activității instituției cărții.

Cursul **Legislația română de bibliotecă** a fost prezentat de profesorul universitar, dr. Mircea Regneală, director general al Bibliotecii Centrale Universitare București, președintele Federației Asociațiilor de Bibliotecari din România. Dl Mircea Regneală a abordat un subiect foarte important în activitatea de informare și documentare - legislația de bibliotecă, insistând atât asupra aspectelor principale ale Legii Bibliotecilor din România (334/2002), cât și asupra chestiunilor de detaliu. El a efectuat, astfel, o analiză minuțioasă a articolelor și paragrafelor documentului legislativ de bibliotecă, făcând referiri comparative și la Legea cu privire la biblioteci din Republica Moldova.

Prelegerea susținută a trezit un interes deosebit, participanții având posibilitatea de a participa la discuții. Cele mai active dezbateri au fost asupra articolelor:

& capitolul III, **Patrimoniul bibliotecilor** - în care se stipulează: "Documentele aflate în colecțiile

bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune nu mai fac parte din mijloacele fixe precum era înaintea și astfel pot fi eliminate din motiv uzate fizic sau moral după o perioadă de minimum 6 luni de la achiziție, prin hotărârea conducerii bibliotecii; documentele cu statut de bunuri culturale comune, găsite lipsă din inventar, se recuperează fizic, sau valoric, prin achitarea valorii de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă de 1-5 ori față de prețul astfel calculat; bunurile culturale de patrimoniu lipsă la inventar se recuperează fizic, în cazul în care acest lucru nu este posibil, se recuperează valoric la prețul pieței plus o penalizare de minimum 10 % din cost, în baza hotărârii Comisiei Naționale a Bibliotecilor";

& capitolul IV, **Personalul bibliotecilor** - dl Regneală menționând că, în rețeaua de biblioteci ale Ministerului Educației din România, salariații au statut de personal didactic auxiliar, ceea ce este stipulat și în Legea privind Statutul personalului didactic. Personalul din biblioteci care lucrează în depozite, colecții care includ documente ce fac parte din bunul cultural național, în laboratoare de restaurare, care asigură servicii de împrumut beneficiază pentru condiții nocive de activitate de un spor de până la 15 la sută din salariul de bază. La fel, bibliotecarii cu vechime de 10 ani de muncă au un spor de fidelitate de 15 la sută, iar pentru suprasolicitare neuropsihică și de un spor de 5 la sută. Schimbul de opinii, informații concludente, constatări și doleanțe au fost primele bilanțuri ale acestei activități.

Dna Corina Apostoleanu, șef Serviciu Informare Bibliografică – Informare Comunitară, Biblioteca Județeană "Ioan N. Roman", a prezentat cursul **Cerințe noi ale informării bibliografice locale: monografiile zonale, documente ale memoriei identitare**. În cadrul acestui curs au fost abordate subiecte ce țin de bibliografia locală, adaptarea serviciilor bibliografice și de referințe la cerințele pieței informaționale, studiul cerințelor diferențiate de informare ale beneficiarilor, digitizarea colecțiilor Bibliotecii, elaborarea monografiilor zonale, documente ale memoriei identitare, formarea bazelor de date, completarea informației despre personalitățile locale.

Ionel Alexe, bibliograf CIC, Biblioteca Județeană "Ioan N. Roman", a prezentat cursul **Centrul de Informare Comunitară (CIC) - serviciu modern în biblioteca publică**, invocând argumente în favoarea Centrului de Informare Comunitară, care oferă servicii pentru utilizatorii Bibliotecii Județene din Constanța. CIC are în altitudine sa toate aspectele sociale ale comunității, stocând informațiile într-un singur spațiu, furnizând informații pentru viața de zi cu zi: drepturi și responsabilități,

petrecerea timpului liber, ocrotirea sănătății, asistența juridică și socială, plata taxelor și impozitelor, transportul în comun, integrarea europeană, turism etc. Dl Ionel Alexe a mai prezentat și prelegerea **Sociologia lecturii. Fenomenul lecturii publice în actualitate.**

Un deosebit interes profesional a avut cursul **Descrierea și indexarea publicațiilor. Fișiere de autoritate. Modificări și corecții în clasificarea zecimală universală** prezentat de Georgeta Petre, șef Serviciu Dezvoltarea și Prelucrarea Colecțiilor, Biblioteca Județeană. Au fost abordate aspecte ce țin de catalogarea și indexarea în contextul activităților info-documentare moderne. A fost evocat rolul important al reuniunii experților în catalogare din Europa pentru elaborarea Codului Internațional de Catalogare, care s-a desfășurat la Frankfurt în anul 2003. După mai *Principiile de la Frankfurt* sunt o primă etapă în formularea liniilor directoare ale unui cod de catalogare universal. Dna Georgeta Petre a vorbit și despre procesul de Informatizare a proceselor și serviciilor Bibliotecii din Constanța, proces care a demarat în anul 1993. Paralelismul procesului catalogare curentă – catalogare retrospectivă a continuat până în anul 2004, când a fost finalizată baza electronică pentru cărți, care însumează circa **150 000** de titluri. Dna Petre ne-a făcut cunoștință cu experiența Serviciului Catalogare și Clasificare privind crearea bazei de date pentru Subiecte, evidențiind avantajele și dezavantajele, obiectivele pentru viitor – finalizarea bazei de date pentru publicații periodice, constituirea bazei de date pentru documente audio-vizuale, controlul și perfecționarea bazelor existente.

Reputatul bibliolog, dl Ion Stoica, dr., profesor universitar la Universitatea București, Facultatea de Filologie, Secția Biblioteconomie și Știința Informării, a susținut prelegerea **Probleme ale managementului contemporan de bibliotecă.** Managementul structurilor info-documentare este, după cum a declarat autorul, cel mai dificil management din societate. Un discurs științific

rafinat, bine argumentat și totodată, accesibil, axat pe o vastă experiență și pe o paletă impunătoare de impresii, trăite în cadrul vizitelor la diverse biblioteci din țară și din lume. În demersul susținut, dl I. Stoica a insistat asupra managementului ca știință deschisă, care lasă loc inițiativei. Managementul fiind în fond o artă a conducerii, accentul se pune, evident, pe planificarea ca o necesitate organică a existenței.

Cursul **Strategia națională de dezvoltare a bibliotecilor publice în perioada 2004-2007**, lector Adriana Gheorghiu, director-adjunct, Biblioteca Județeană "Ioan N. Roman". Prelegerea dnei Gheorghiu a însemnat, în primul rând, un dialog, un schimb de concepte și opinii privind situația bibliotecilor publice, universitare, școlare din R. Moldova, Ucraina, Serbia și Muntenegru. Participanții-reprezentanți ai bibliotecilor au prezentat strategiile instituțiilor, astfel că fiecare și-a putut forma o părere asupra sistemului actual de biblioteci din țările participante, cât și din România.

Dna Gheorghiu a apreciat temeritatea și și-a manifestat admirația față de activitatea bibliotecilor informatizate din RM (Biblioteca Universității de Stat "A.Russo", Bălți, Biblioteca Municipală "B.P.Hasdeu", Chișinău, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Centrală Universitară din Moldova, alte biblioteci universitare, Biblioteca Publică "A.Donici", Orhei), care au implementat sistemul integrat TINLIB, formând un consorțiu, următorul pas fiind realizarea programului SIBIMOL și a Catalogului Național Colectiv Partajat.

Cinci zile de studiu, 5 zile de întâlniri și de acumulare a informațiilor – acesta este timpul trăit la Constanța. Discuțiile profesionale, argumente plauzibile, schimb de experiență, feed-backul în cadrul fiecărei prelegeri, au menținut un climat de adevărată sărbătoare spirituală, constituind un adevărat succes al actualei ediții, din care au avut de câștigat cu toții.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „CRIMEEA 2005”

Eugenia Bejan,

Prim adjunct al directorului general,

Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă

De douăsprezece ani încoace, pitorescul ținut de pe litoralul ucrainean al Mării Negre găzduiește o importantă întrunire a specialiștilor din domeniul bibliotecilor și centrelor de informare, sub titlul de Conferința Internațională „Crimeea”, cu genericul „Bibliotecile și resursele informaționale în lumea contemporană a științei, culturii, educației și business-ului”. Organizatorul principal al acestui eveniment, inclus în agenda IFLA, este Biblioteca Publică de Stat Tehnico-Științifică a Rusiei.

Tema Conferinței „Crimeea 2005”, care s-a desfășurat în Sudak în perioada 4-12 iunie 2005, a avut ca temă „Bibliotecile, informația și proprietatea intelectuală în era societății informaționale”.

Printre cei peste 1400 de participanți ai Conferinței s-au aflat 7 reprezentanți ai Republicii Moldova: Lidia Sitaru, director al Bibliotecii Publice „A. Donici” Orhei; Maria Furdui, director al Bibliotecii Publice Telenești; Inga Cojocar, director adjunct al Bibliotecii Municipale Bălți; Elena Roșca, director al Filialei „Alba Iulia” a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” Chișinău; Maia Bălan, director al Bibliotecii Publice Bilicenii Vechi, Sângerei; Victoria Marola, director al Bibliotecii Publice Tătărești,

Strășeni și subsemnata, Eugenia Bejan, prim director adjunct al Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”.

Ca și la edițiile anterioare, programul Conferinței a avut trei componente: profesională, culturală și sportivă. Alternarea acestor componente în programul de fiecare zi a creat o atmosferă benefică comunicării atât formale cât și neformale între participanții la Conferință.

Tradițional, comunicarea-cheie a Conferinței a fost prezentată în sesiunea plenară de către Iacov Șraiberg, președintele Comitetului de organizare al Conferinței, prim director adjunct al Bibliotecii Publice de Stat Tehnico-Științifice a Rusiei. Autorul comunicării a făcut o analiză a procesului de trecere de la societatea informației la societatea cunoașterii, proces ce caracterizează contemporaneitatea. În contextul respectiv a determinat nivelul de dezvoltare al tehnologiilor informaționale și de comunicare, al legislației în domeniul apărării dreptului de autor și proprietății intelectuale, al nivelului culturii informării la populație. Subiectele, scoase în evidență de Iacov Șraiberg, au fost dezvoltate în ședințe pe secțiuni, seminare, mese rotunde și activități speciale.

O particularitate a Conferinței „Crimeea 2005” a fost organizarea unor sesiuni speciale sub titlurile: „Ziua bibliotecilor ruse”, „Ziua bibliotecilor din Belarus”, „Ziua bibliotecilor ucrainene”. Scopul acestor sesiuni a fost de a prezenta politica de stat în domeniul dezvoltării bibliotecilor în țările respective, tendințele și realizările principale în finanțarea bibliotecilor, dezvoltarea colecțiilor acestora, constituirea colecțiilor electronice, crearea cataloagelor electronice naționale, asigurarea accesului la Internet, diversificarea serviciilor oferite de bibliotecă, pregătirea și instruirea continuă a specialiștilor în biblioteconomie și știința informării.

În total în cadrul Conferinței și-au ținut lucrările 14 secțiuni. Secțiunea, la care delegația Republicii Moldova a participat în deplină componentă, a fost cea intitulată „Copiii, computerele și Internet-ul: problemele lecturii și culturii informării în viziunea școlii și bibliotecii”. Cele mai multe comunicări, prezentate în cadrul acestei secțiuni, s-au referit la necesitatea promovării cât mai pe larg a culturii informării la copii atât într-un cadru formal prin cursuri școlare, cât și informal în bibliotecile publice și cele școlare. Grupul de autori de la Universitatea de Stat de Cultură și Artă din Kemerovo (Rusia), condus de N. I. Ghendina, a expus conceptul unui curs integrat de formare a culturii informării, ce urmează a fi instituționalizat în școlile din Federația Rusă. Eugenia Bejan, prim director adjunct al Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” a relatat despre experiența introducerii în învățământul preuniversitar din Republica Moldova a cursului opțional „Inițiere în bibliologie și cultura informării”. Gerald Brown de la Asociația Internațională a Bibliotecilor Școlare a accentuat caracterul formativ pe care trebuie să-l aibă instruirea în domeniul culturii informării.

De un deosebit interes la participanți s-au bucurat secțiunile dedicate rețelelor informaționale, sistemelor automatizate de bibliotecă, bibliotecilor digitale și tehnologiilor Internet. Mesajul comun emis de secțiunile respective a fost că, fără o cooperare și coordonare efectivă în aceste domenii rezultate reale și rapide nu pot fi obținute. O constatare, pe care am făcut-o noi, reprezentanții bibliotecilor din Republica Moldova, este că piața sistemelor de bibliotecă din Rusia se lărgește din an în an, la moment fiind disponibile soft-urile ИРБИС, MARK-SQL, РУСЛАН, НЕВА, LIBER MEDIA, МОЯ БИБЛИОТЕКА. Unii dintre producătorii acestor sisteme caută parteneri și în Republica Moldova pentru a le traduce și a le comercializa. Deosebită de bogată și interesantă este experiența Rusiei și Ucrainei în crearea bibliotecilor digitale. În Rusia, la baza acestui proces se află Programul Federal „Электронная Росси” (aa. 2002-2010). În contextul bibliotecii electronice s-au abordat mai multe probleme importante cum ar fi organizarea și păstrarea colecțiilor electronice, catalogarea documentelor electronice, asigurarea accesului la resursele electronice.

În cadrul secțiunii „Asigurarea informațional-lingvistică a sistemelor informaționale de bibliotecă” s-au discutat schimbările operate în sistemele de clasificare CZU, BBK, metodologiile de creare a fișierelor de autoritate, despre rezultatele elaborării formatului RUSMARC, precum și despre modificările în formatul UNIMARC.

Mai mulți participanți la Conferință s-au întrunit în cadrul secțiunii dedicate personalului de bibliotecă pentru a discuta despre noile competențe necesare unui bibliotecar modern și posibilitățile lui de instruire continuă. Cadrele didactice de la Catedra tehnologiei informaționale și bibliotecii electronice a Universității de Stat de Cultură și Artă din Moscova au prezentat o serie de cursuri și metodici noi de predare la această instituție de învățământ.

Din numeroasele seminare și mese rotunde, organizate la Conferință, am optat pentru seminarul „Catalogarea internațională în sec. XXI” și seminarul special „Servicii informaționale de referințe virtuale în bibliotecile publice”. Discuțiile de la primul seminar s-au axat pe noile principii internaționale de catalogare de la Frankfurt și problemele catalogării în sisteme multilingve. În cel de al doilea seminar au fost prezentate mai multe experiențe de succes din Rusia și Ucraina în implementarea serviciului de referințe virtuale în bibliotecile publice și cele științifice. Impresionant este proiectul portalului Library.ru, care cuprinde 20 de bibliotecii publice din Rusia și se adresează unui cerc larg de beneficiari din Internet.

Alte seminare, desfășurate în cadrul Conferinței, au pus în discuție subiecte la fel de actuale: Păstrarea și ocrotirea colecțiilor de bibliotecă și a informației; Soarta colecțiilor de carte și de arhivă din perspectiva sec. XXI; Căi și metode de asigurare a accesului la resursele informaționale în bibliotecile pentru orbi; Managementul și marketingul în bibliotecii și asociații și altele.

Programul cultural al Conferinței a inclus câteva spectacole teatralizate și întâlniri cu scriitorii Vladimir Vișnevski, Liudmila Ulițkaia și artistul Victor Proscurin.

Întreaga delegație a Republicii Moldova la Conferința „Crimeea 2005” ne-am întors acasă cu nenumărate

informații utile pentru activitatea profesională și idei pentru viitoare proiecte în sistemul național de biblioteci și în bibliotecile noastre.

A XVI-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ A ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT – ROMÂNIA

Ludmila Costin,
Președinte ABRM

Schimbările atât de dinamice și profunde specifice societății moderne, globalizarea, informatizarea, constituirea civilizației informaționale atribuie noi conotații activității bibliotecilor transformându-le într-un catalizator al informației și cunoașterii în societatea contemporană.

Astăzi bibliotecile constituie un sistem complex și dinamic, un organism viu ce necesită o adaptare continuă la necesitățile vieții societății moderne. Dar, ca și întotdeauna, din toate componentele bibliotecii, colecțiile, localul, bibliotecarii sînt fața bibliotecii. Pentru bibliotecari se potrivește de minune sintagma „omul sfințește locul”.

Se știe că orice reformă nu poate reuși doar prin promulgarea unei legi, oricît de bună ar fi aceasta. Orice schimbare începe cu oamenii, numai ei pot redescoperi pentru propria lor împlinire autentice valori ale civilizației. Bibliotecarii, atîta timp fiind izolați, minimalizați și marginalizați, au acum șansa să renască odată cu instituția, schimbându-și ei însăși atitudinea și comportamentul, deven fermenți ai schimbării.

Un mediu profesional benefic în acest sens îl constituie Asociațiile Bibliotecarilor care promovează ideile cooperării, educației continui performante, dezvoltării și schimbării, solidarității, necătînd la faptul că și ele înfruntă situații grele, determinate de neglijența autorităților și a societății pentru problemele cărții și ale bibliotecii. Rămînem în speranța, că odată și odată vom ajunge la starea lucrurilor cînd va fi apreciată la justa valoare și bibliotecă, și profesia de bibliotecar.

Experiența Asociațiilor bibliotecarilor din alte țări ne demonstrează, că aceste organisme reprezintă un instrument eficient pentru promovarea profesiei și rezolvarea problemelor ce țin de ea. Important este să adaptăm experiențele reprezentative și să le utilizăm corect în cadrul unei democrații incipiente.

Bibliotecile s-au confruntat la orice etapă de dezvoltare a societății cu probleme dificile, uneori chiar grave, legate de supraviețuirea și dezvoltarea lor, pentru că nu au fost înțelese principiile și importanța existenței lor într-un stat care se vrea prosper și modern. Și totuși ele au rezistat momentelor dramatice din istorie, au depășit consecințele provocate de bugetele austere și ingerințele politice de tot felul, astfel argumentându-și importanța în cultura unei națiuni.

Elena Harconița,
membru al Biroului ABRM

În acest context s-a înscris cea de-a XVI-a conferință națională a Asociației Bibliotecarilor din Învățămînt – România, cu genericul “Cooperare interbibliotecară în context european”, care s-a desfășurat în perioada 7– 9 septembrie la Biblioteca Universității din Petroșani.

O echipă de 12 bibliotecari ghidați de directorul Luminița Danciu (Biblioteca Universitară, Petroșani) au asigurat cele mai prielnice condiții (inclusiv și prin acumularea sponsorizărilor de la 27 organizații/instituții, printre care Romdidac, Books Unlimited, ExLibris, EBSCO ș.a.) pentru 150 de participanți sosiți din țară și din străinătate. Delegații străine au sosit din Danemarca, Ungaria, precum și din Republica Moldova: Ludmila Costin, președintele Asociației Bibliotecarilor, Claudia Balaban, directorul Bibliotecii Naționale pentru Copii “Ion Creanga”, primul președinte al ABRM și Elena Harconița, directorul Bibliotecii Științifice a Universității de Stat “Alec Russo” din Bălți, membru al Biroului ABRM.

La Conferință au participat managerii superiori din biblioteci universitare și preuniversitare de învățămînt, responsabili de activitatea bibliotecilor de la Ministerul Culturii și Cultelor, președinți ai secțiunilor profesionale din cadrul Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice (ANBPR), Asociația Bibliotecarilor și Documentariștilor din București (ABIDOB), Asociația Bibliotecarilor din Biblioteca Națională a României (ABBNR), reprezentanți ai autorităților publice locale , ziarști.

Este important, că au onorat invitația reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, precum și Secretarul de Stat Jozsef Koto, care a răspuns la un șir de întrebări adresate de către membrii ABIR, Carmen Bitir Istrate, consilier în probleme de biblioteci. Ne-am bucurat pentru colegii noștri, activitatea cărora în cadrul ministerului este

dirijată de o persoană care a activat anterior în bibliotecă și care este aproape de problemele ce stau în fața bibliotecilor, fapt ce contribuie la o soluționare cu mult mai operativă și mai competentă a problemelor.

DI. Mircea Regneală, președintele ABIR, în raportul privind activitatea Consiliului de Conducere al ABIR în perioada septembrie 2004 – august 2005, s-a referit succint la principalele acțiuni întreprinse de ABIR în vederea rezolvării problemelor, cu care se confruntă bibliotecarii, atât din învățământ, cât și din alte rețele. Dificultățile colegilor se aseamănă cu ale noastre, în special la capitolul finanțarea informatizării, bugete austere de dezvoltare a colecțiilor, probleme legislative, situația bibliotecilor școlare, salarizarea inadecvată și statutul social al bibliotecarului. Bibliotecile, mai ales cele școlare, nu se pot integra deplin în procesul de instruire din motivul subsidiilor precare și marginalizării, cu care sînt tratate de către autoritățile locale. Președintele ABIR a mai menționat, că formarea profesională se află într-o situație gravă. Inexistența unor forme instituționalizate pentru formarea de bază a bibliotecarilor cu studii medii, de exemplu, al cărui procent în ansamblu, este de circa 35 % din totalul bibliotecarilor din învățământ; absența oricărui programe de formare continuă pentru toate tipurile de bibliotecari din anul 1990 până astăzi - toate acestea influențează negativ dezvoltarea profesiei noastre.

Printre succesele anului s-a înscris adoptarea unor norme și regulamente privind funcționarea sistemului de bibliotecă, precum sînt *Modificările la Legea bibliotecilor și Metodologia de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate și de taxare a serviciilor și a nerespectării termenelor de restituire a publicațiilor împrumutate (Monitorul Oficial al României, partea I, nr.701 din 3 august 2005)*. Un alt succes al colegilor noștri ține de apariția primului număr al *Revistei române de biblioteconomie și știința informării*, continuatoarea *Buletinului ABIR*, colecția căruia din anul 1997 până în anul 2004 a fost digitizată pe un CD. CD-ROM-ul conține textul integral al celor 324 de articole publicate în cele 26 de numere ale Buletinului.

În cadrul Conferinței aceste două documente au fost lansate de către Robert Coravu, secretar general al ABIR.

În continuare a fost analizată activitatea secțiunilor ABIR, fiind reliefată atitudinea președinților de comisii față de realizarea programelor trasate, oportunitatea persoanelor abilitate cu funcțiile de conducere. S-a propus planificarea a două-trei obiective pe an, dar care să fie îndeplinite calitativ și cu eficiență. S-a vorbit despre activitatea Filialelor ABIR, menționându-se cele mai bune, despre decizia privind reînscrierea în IFLA, deoarece din anul 2000 ABIR nu mai este membru al acestei organizații internaționale.

Meritele membrilor asociației au fost recunoscute prin decernarea premiilor și diplomelor ABIR. Anual, prin concurs, se acordă *Premiul Nicolae Georgescu-Tistu, Ioan Bianu*. Pentru fiecare premiu se desemnează câte un

bibliotecar școlar și universitar. Premiul *Dan Simonescu* se acordă unui student merituos în domeniul bibliotecii și științei informării pentru performanțe de studiu și aptitudini pentru cercetare. Cel mai bun conducător de filială, s-a învrednicit de *Premiul pentru management de asociație*. Au mai fost decernate două *Diplome de Onoare*, două *Diplome de fidelitate* și *Diplomele ABIR* celor mai consacrați membri ai asociației.

O deosebită performanță a bibliotecarilor universitari români este conectarea în rețea a 4 biblioteci universitare din București, Cluj, Timișoara și Iași, ceea ce le oferă posibilitatea consultării cataloagelor deținute de bibliotecile respective. Un interes aparte a suscitat proiectul REM (Referințe prin e-mail), un model de cooperare al câtorva biblioteci, punctul de acces (portalul) fiind plasat pe pagina Web a Bibliotecii Universității *Dunărea de Jos* din Galați.

Un alt proiect asupra căruia se lucrează în ultimii ani este traducerea tezaurului francez RAMEAU, care va servi ca instrument de prelucrare și regăsire a informației, credem noi, nu numai pentru specialiștii din România.

În continuare s-au desfășurat lucrările pe secțiuni, în cadrul cărora au fost analizate rapoartele de activitate ale secțiunilor:

- z Catalogare-Clasificare-Indexare;
- z Biblioteci medicale;
- z Periodice;
- z Legislație de bibliotecă și perfecționare profesională;
- z Editorial;
- z Informatizare;
- z Achiziție și dezvoltarea colecțiilor;
- z Referințe;
- z Colecții speciale, conservare și restaurare;
- z Comunicarea documentelor și împrumutul interbibliotecar;
- z Biblioteci școlare și biblioteci ale Caselor Corpului Didactic;
- z Statistică și evaluare.

Ultima în acest șir este o secțiune nouă a ABIR, dar care deja a reușit să stabilească un set de indicatori de performanță pentru bibliotecile din învățământ.

O activitate fructuoasă este realizată de filialele ABIR, dintre realizările cărora merită a fi menționate următoarele acțiuni:

- ? Filiala din Brașov organizează anual, în cooperare cu Biblioteca Universității "Transilvania", conferința Biblio Brașov, care a ajuns deja la a IV-a ediție;
- ? Filiala Argeș editează revista trimestrială "Biblioteca universitară";
- ? Filiala Vaslui publică revista "Bibliotecă – Educație - Cultură";
- ? Filiala Vrancea a organizat în perioada 19-20 mai 2005 sesiunea de referate și comunicări științifice în domeniul biblioteconomiei școlare cu genericul "Managementul calității în biblioteca școlară";

? Majoritatea filialelor în perioada 18-23 aprilie 2005 au consemnat "Săptămâna națională a bibliotecilor", organizând manifestări cu acest prilej.

O atenție deosebită s-a atras asupra acțiunilor de instruire, desfășurate în anul 2005, printre care:

- Đ cursul intensiv CDS-ISIS sub Windows, ținut de profesorul universitar doctor Gerhard Riestuis de la Universitatea din Amsterdam, desfășurat în perioada 14-17 martie;
- Đ conferința "Viitorul serviciilor digitale de referințe", susținută de profesorul Tord Hoivic de la Universitatea din Oslo;
- Đ cursul "Viitorul bibliotecii și a bibliotecarilor în mileniul III", ținut de profesorul universitar doctor Albert Boechorst de la Universitatea din Amsterdam în perioada 27-28 mai.

Luările de cuvânt, dezbaterile, intervențiile participanților purtau un caracter dezinvolt, s-a făcut simțită o eficiență conlucrare dintre specialiștii din diverse tipuri de biblioteci, o înțelegere profundă și durută a situației bibliotecilor și bibliotecarilor în societate și o dorință mare de a o redresa.

Ședința comună a Consiliului de conducere al ABIR și a președinților de secțiuni a finalizat cu un Proiect concret de activitate a ABIR pe anul 2006

(vezi <http://www.bcut.ro/abir/index.html>)

Programul celei de-a treia zi a prevăzut vizitarea obiectivelor turistice din Prislop, Densuș (biserica), Sarmizegetusa (muzeul și situl arheologic), Castelul Sântămărie Orlea.

Am avut prilejul să vedem modul în care se lucrează într-o conferință profesională, să simțim atmosfera sinceră de recunoaștere a progresului și a neajunsurilor în cel de-al 16 an de activitate a Asociației Bibliotecarilor din învățământul românesc, să urmărim interesul profesional al fiecărui delegat de la această întrunire.

Le mulțumim organizatorilor, în mod special dlui Mircea Regneală, pentru posibilitatea oferită și rămânem în speranța unei colaborări mai eficiente cu ABIR, Asociația bibliotecarilor din bibliotecile publice în vederea schimbului de informații, a cunoașterii mai bune a experienței și a preluării metodelor avansate de muncă.

IMPORTANȚA SPAȚIULUI INFORMAȚIONAL UNIC PENTRU STABILIREA RELAȚIILOR ȘTIINȚIFICE ȘI CULTURALE

Elena Corotenco,
director Biblioteca Științifică Centrală
a Academiei de Științe a Moldovei

În perioada 21-23 septembrie anul curent în orașul Moscova a avut loc conferința internațională cu genericul „Rolul editării cărților în dezvoltarea relațiilor științifice și culturale internaționale”. Conferința și-a desfășurat lucrările sub egida Asociației Internaționale a Academiei de Științe, a Academiei de Științe a Rusiei, Academiei Naționale de Științe a Ucrainei și cu participarea Comitetului Executiv al Comunității Statelor Independente.

Aria geografică a participanților a cuprins 11 țări. Bibliotecile academice au fost reprezentate de delegații din: Azerbaidjan, Bielarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, Rusia (Moscova, Sankt-Peterburg, Novosibirsk), Tadjikistan, Ucraina, Bulgaria. Printre participanți s-au mai numărat: biblioteci specializate din Rusia: Biblioteca de Stat, Biblioteca Tehnico-Științifică, Biblioteca Științifică Agricolă, Biblioteca Istorică, Biblioteca Pedagogică; instituții de informare tehnico-științifică: Institutul de Informare în domeniul Științelor Socioumane, Institutul de Informare Tehnico-Științifică (Rusia) ș.a.; biblioteci specializate din alte țări ale CSI, Camerele de Stat a Cărții din Rusia și Ucraina; instituții de cercetare și de educație; edituri științifice.

Conferința a fost concepută ca o simbioză dintre biblioteci, edituri și organe ale informației tehnico-științifice, alte instituții direct sau indirect implicate în procesul de difuzare a cărții tradiționale sau electronice pe plan național și internațional.

Subsemnata a prezentat la ședința plenară comunicarea „BȘC a AȘM și schimbul de publicații cu bibliotecile academice di CSI și țările Baltice”.

Următoarele zile conferința și-a continuat lucrările în cadrul a 3 secții:

- Í Constituirea fondurilor bibliotecilor științifice și problemele schimbului internațional de publicații.
- Í Dezvoltarea domeniului editării tradiționale a cărții științifice în țările CSI.
- Í Crearea, difuzarea și descrierea bibliografică a resurselor științifice electronice.

Participarea la conferință ne-a oferit atât posibilitatea comunicării și schimbului de opinii cu directorii bibliotecilor academice și specializate, editorilor științifice, a cunoașterii situației în care activează aceste instituții în

diferite țări din CSI, cât și trasării unor planuri comune de acțiuni în scopul asigurării liberei circulații a producției de carte ca factor important în stabilirea relațiilor culturale și științifice dintre statele noastre.

În rezoluția conferinței s-a menționat necesitatea asigurării condițiilor favorabile pentru:

- @ perfecționarea și dezvoltarea mecanismelor de colaborare între țările CSI în domeniile culturii, educației, științei, informării și comunicării;
- @ schimbul de informații tehnico-științifice, colaborarea în domeniul editării cărților și difuzării acestora;
- @ crearea spațiului informațional unic al CSI și dezvoltarea resurselor informaționale comune.

S-a accentuat, că asigurarea informațională este unul din factorii primordiali care determină productivitatea investigațiilor științifice și că această problemă nu poate fi realizată în lipsa relațiilor științifice și culturale internaționale bazate într-o mare măsură pe editarea cărților și pe schimbul internațional de publicații.

În scopul soluționării problemelor schimbului de resurse informaționale în cadrul Comunității Statelor Independente s-a propus: crearea în cadrul Asociației Internaționale a Academiei de Științe (AIAȘ) a unui Consiliu pe problemele editării cărților științifice și editarea Buletinului editorilor AIAȘ; formarea unei baze de date comune despre toate publicațiile academice; asigurarea condițiilor favorabile pentru întreținerea schimbului de publicații; formarea în cadrul CSI a unui sistem unic al schimbului interbibliotecar cu instituirea unui organ academic de stat atât pentru reglementarea acestui proces cât și a schimbului de date statistice.

Materialele conferinței sunt publicate în culegerea: Роль книгоиздания в развитии международных научных и культурных контактов: матер. между. науч. конф. (Москва, 21-23 сент. 2005 г.). – М.: Наука, 2005.

FILIALA STUDENȚEASCĂ A ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR AMERICANI

Mariana Harjevschi
*Absolventa Programului de
Perfecționare a Tinerilor
Profesori (JFDP), 2005*

- Ÿ *Vineri, 25 februarie, 2005, ora 10.00 - Seminar „Scrierea unui CV”;*
- Ÿ *Miercuri, 23 martie, 2005, ora 15.00 - Seminar „Securitatea informațională – prioritatea bibliotecilor”;*
- Ÿ *Joi, 7 aprilie, 2005- Întâlnire cu absolvenții Scolii de Bibliologie și Știința Informării din Bloomington.*

Acestea sunt doar câteva activități din agenda Filialei Studențești a Asociației Bibliotecarilor Americani.

Formată abia în 1992 (21 decembrie) la peste 129 ani de la fondare a Asociației Bibliotecarilor Americani, filiala studențească a viitorilor bibliotecari din cadrul Școlii de Bibliologie și Știința Informării din Bloomington a Universității Indiana are deja o activitate plină de evenimente, o activitate realmente demnă de urmat și de alte instituții similare din vest și cele europene. Nu în zadar, pentru 2005 i-a fost conferit *Mențiunea Anului* pentru „realizări și activitate asiduă”.

Fiind parte a programului de Perfecționare a Tinerilor Profesori, promoția 2004/2005 am avut posibilitatea de a vedea activitatea acestei filiere „a bibliotecarilor în devenire”.

Misiunea ei este una clară - există pentru a furniza studenților o inițiere în activitatea profesională și a mobilizare a studenților vis a vis de evenimente profesionale și sociale din cadrul instituției. Iar multiplele beneficii pe care le poate oferi aceasta studenților pot fi oportunitățile de cooperare de viitor – un start profesional, o implicare incipientă în programe și activități la nivel universitar.

La fel și asociația poate oferi la rândul ei burse pentru membrii-studenți de continuarea a studiilor, precum și fonduri bugetare școlii pentru programe de cercetare sau oferirea posibilităților de angajare gratuită. De asemenea, nu poate fi ignorat și suportul informațional pentru studenți pe care aceștia îl primesc fiind membrii asociației.

Componența filialei este una similară celei coordonatoare: președinte, vice președinte, secretar și contabil, care de altfel sunt studenți care își fac masteratul sau studii aprofundate în domeniu. Activitatea este dirijată la fel de un statut, dar care are o denumire destul de originală *Constituție*, ce stipulează atribuțiile și domeniile prioritare de activitate ale micii asociației.

Încercând să fiu cât mai aproape, și cât mai mult să percep activitatea acestei asociații am participat la mai multe activități. Printre acestea enumăr doar câteva, aceasta arătând diversitatea activității întreprinse:

- @ organizarea unui seminar pentru pregătirea studenților privind angajarea în câmpul muncii – oferirea consultațiilor referitoare la scrierea CV-urilor, plasarea pe web a informației de căutare a unui post de muncă sau a unei poziții de efectuare a practicii studențești, strategiile de căutare a locurilor de muncă, etc. De altfel am fost surprinsă de înseși modul de organizare – consultații specifice și exacte bibliotecarilor din bibliotecile publice, academice, de drept, artă etc.
- @ organizarea unei întruniri cu absolvenții care au obținut rezultate demne de urmat – o întrunire într-o atmosferă lejeră cu foștii studenți ai școlii, oferind sugestii în alegerea carierei și căutarea posturilor de muncă;
- @ organizarea unui eveniment de colectare a cărților, cu o ulterioară donație sau vânzare pentru a obține fonduri extrabugetare pentru asociație, acestea apoi fiind investiți în participări la conferințe, vizitarea bibliotecilor în diverse state ale Americii etc.;
- @ organizarea vizitelor la bibliotecile din campus – Biblioteca de Carte Rară, Biblioteca Kinsey, Biblioteca Școlii de Geografie etc.
- @ organizarea ieșirilor în afara campusului universitar pentru o delectare sau cunoaștere a vecinătăților statului Indiana etc.
- @ organizarea diverselor seminare de interes național „Securitatea informațională – prioritatea bibliotecilor”, „Comunicarea virtuală în cadrul proiectelor internaționale” cu invitați-experti în domeniu etc.

Pentru a fi prezenți în mediul electronic mica asociație își are pagina web care poate fi accesată informația chiar de ultimă actualitate, până și obținerea propriu zisă a calității de membru. Site-ul conține informații utile, lista evenimentelor, resurse de angajare, noutăți etc. Vă sugerez să accesați <http://ella.slis.indiana.edu/g/alasc/>, aceasta poate fi navigată ca o adevărată istorie de succes și sursă de inspirație pentru Asociația Bibliotecarilor, filiera autohtonă.

ÎNTRUNI PROFESIONALE ÎN ANUL 2006

- **Stimați colegi!** Vă propunem lista secțiilor și temelor ce vor fi puse în discuție la cea de-a **72 Conferință Generală IFLA**, care va avea loc la Seul, Coreea, între 20-24 august 2006.

Genericul Conferinței: “**Bibliotecile – promotor dinamic al cunoștințelor și societății informaționale**”

<i>Secția</i>	<i>Tema</i>
Biblioteci guvernamentale	Cerințele utilizatorilor: forțe motrice a schimbărilor pentru biblioteci parlamentare și centre informaționale
Biblioteci biologice și medicale	<i>Nou</i> în tehnologia asigurării și accesibilității cunoștințelor și informației medicale
Biblioteci pentru copii și tineret	Biblioteca publică – de la cunoștințe generale la – CE?
Biblioteci pentru orbi	Pagini WEB- accesibile și OPACS
Dezvoltare continuă și instruire la locul de muncă	Protecția drepturilor și studiile
Istorie biblioteconomică	Bibliotecile și societatea informațională prin prisma istoriei
Carte rară și manuscrise	De la Vest la Est – de la Est la Vest: schimb cultural și tehnologic – tehnologii vechi, tehnologii noi, colecționarea și descrierea rarităților
Referințe	Marketingul serviciilor de referințe în biblioteca contemporană – metode tradiționale și virtuale
Management și marketing	Managementul și marketingul de bibliotecă în societatea multiculturală
America Latină și țările Caraibilor	Promovând <i>accesul liber</i>

- Universitatea Transilvania din Brașov, Biblioteca Centrală, organizează la Brașov între 12-14 mai **Conferința Națională de Biblioteconomie** cu participare internațională.

Adresa pentru corespondență:

Universitatea Transilvania din Brașov, Biblioteca Centrală
RO- 500036 Brasov, Bd. Eroilor, nr. 9
Phone/Fax: 0268-475348
E-mail: biblio@unitbv.ro; repa@unitbv.ro

- Pe data de 15-20 mai, în orașul Ekaterinburg, Rusia își va petrece lucrările cea de-a **XI Conferință anuală a Asociației Bibliotecare din Rusia**.

Informații mai ample pe site-ul: <http://www.rba.ru/ekaterinburg/conf.html>

- Asociația Bibliotecilor din Belarusi împreună cu Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Belarusi, organizează a **7-ea Conferință internațională științifico-practică “Managementul bibliotecilor universitate”** care va avea loc între 3-5 octombrie în orașul Minsk. Informații la tel: Minsk (017) 209 50 37; e-mail: nmo@bsu.by, bankouskaya@bsu.by

- De la 16 la 19 martie la Leipzig, Germania, va avea loc tradiționalul **Tirg de Carte**

INFORMAȚII UTILE

Biroul ABRM a intervenit către Agenția Națională pentru Achiziții Publice în scopul obținerii consultațiilor și recomandărilor concrete vizavi de unele probleme privind **achizițiile de documente de către biblioteci**. Astfel, la ședința din 17 februarie 2005 a Biroului Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova au participat reprezentanți Agenției Naționale pentru Achiziții Publice dl Gh. Acsești, vice director și dl T. Potfirniche, șef direcție.

Discuția întreținută a fost orientată pentru simplificarea procedurii de perfectare a documentelor în cazul achizițiilor de carte și seriale.

Principalele concluzii și recomandări ale ședinței se axează pe următoarele poziții: un titlu de carte este considerat un tip de marfă; prin Achiziții Publice se face abonarea edițiilor periodice și achiziția de carte în cazul, când comanda unui titlu de carte depășește suma de 10 000 lei.

Vă mai recomandăm, în cazul când vă confrunțați cu probleme în procesul achiziției de documente, să apelați la:

- Articolul 25. Interzicerea divizării și măririi achizițiilor din "Ghidul achizițiilor publice. Ediție specială a buletinului achizițiilor publice", Nr. 50. Ch., 2004, 206 p.
- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția mărfurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri (nr. 832 din 13 august 2001, publicată în: Monitorul oficial al Rep. Moldova, 2001, Nr 104-105 (24 aug.), P. 4-6).

Rezolvarea problemei acordării **serviciilor cu plată** de către biblioteci este la momentul zilei. Publicăm aici, pentru informare, art. 12 din legea respectivă, atenționându-vă asupra alineatului 3. Adăugător mai puteți consulta *Regulamentul cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituțiilor publice finanțate de la buget* tipărit în MO al RM nr. 39-41 din 11 martie 2005 (p. 45).

Legea Republicii Moldova privind sistemul bugetar și procesul bugetar
Nr.847-XIII din 24.05.96
(Monitorul Oficial al R.. Moldova nr.19-20/197 din 27.03.1997)

Articolul 12. Mijloacele speciale ale instituțiilor publice

(1) Se consideră mijloace speciale ale instituțiilor publice veniturile acestora obținute, în condițiile stabilite prin acte normative, de la efectuarea lucrărilor și prestarea serviciilor contra plată, precum și din donații, sponsorizări și din alte mijloace bănești, intrate legal în posesia instituției publice.

(2) Mijloacele speciale ale instituțiilor publice se includ în bugetele respective, se consideră venituri și sînt direcționate pentru cheltuielile legate de desfășurarea activității statutare a acestor instituții, în conformitate cu principiile și regulile de elaborare, aprobare și executare a bugetelor corespunzătoare.

(3) Nomenclatorul lucrărilor și serviciilor contra plată, efectuate și prestate de instituțiile publice, și mărimea taxelor la servicii, precum și modul și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale pe tipuri se stabilesc de către Guvern, dacă actele normative nu prevăd altfel, sau de către autoritățile administrației publice locale, conform competenței lor.

(4) Excedentele de mijloace speciale la finele anului bugetar sînt accesibile spre utilizare, în aceleași scopuri, pentru anul bugetar următor, dacă actele normative nu prevăd altfel.

[Art.12 în redacția Legii nr.224-XV din 01.07.04, în vigoare 01.01.05]

Notă: Art.12 alin.3 în partea ce se referă la Guvern intră în vigoare la 01.01.2006 conform Legii nr.224-XV din 01.07.04, art. XVI

[Art.12 modificat prin Legea nr.1101-XIV din 30.06.2000]

Biblioteconomie, informare, documentare
Documente normative în vigoare în Republica Moldova (situație la 01.11.05)
SM, SM ISO, SM STAS, SR, SR ISO

<i>Standard</i>	<i>Aplicare din...</i>	<i>Titlul documentului</i>
SM ISO 4:2003	01.04.2004	Informare și documentare. Reguli pentru abrevierea cuvintelor din titluri și a titlurilor de publicații.
SR ISO 9:1997	01.06.1998	Informare și documentare. Transliterarea caracterelor chirilice în caractere latine. Limbi slave și neslave.
SM 165:1998	01.10.1998	Descrierea bibliografică a documentelor. Documente normative și cataloage industriale.
SM 201:2001	10.12.2001	Descrierea bibliografică a documentelor. Documente grafice.
SR ISO 233-2:1996	01.06.1998	Informare și documentare. Transliterarea caracterelor arabe în caractere latine. Partea 2. Limba arabă. Transliterarea simplificată.
SR ISO 259-2:1996	01.06.1998	Informare și documentare. Transliterarea caracterelor ebraice în caractere latine. Partea 2. Transliterarea simplificată.
SR ISO 639:1995	01.12.1996	Cod pentru reprezentarea denumirilor de limbi.
SR ISO 690:1996	01.11.1998	Documentare. Referințe bibliografice. Conținut, formă și structură.
SM SR ISO 690-2: 2005	01.02.2006	Informare și documentare. Referințe bibliografice. Partea 2: Documente electronice complete sau părți de documente
SR ISO 832:1996	01.06.1998	Informare și documentare. Descriere și referințe bibliografice. Reguli pentru abrevierea termenilor bibliografici.
SM ISO 999:2003	01.04.2004	Informare și documentare. Principii directoare pentru conținutul, structura și prezentarea indexurilor.
SR ISO 2108:1994	01.09.1995	Informare și documentare. Sistemul internațional pentru numerotarea cărților (ISBN)
SM SR ISO 2788:2005	01.02.2006	Documentare. Reguli generale pentru elaborarea și dezvoltarea tezaurelor monolingve
SR ISO 2789:1993	01.04.1995	Informare și documentare. Statistica internațională de bibliotecă.
STAS 5309/2-78	01.01.1993	Transliterația în alfabetul latin. Transliterația caracterelor grecești.
STAS 5309/5-78	01.01.1993	Conversia scrierilor nelatine. Transcrierea caracterelor chineze.
STAS 6442-79	01.01.1995	Rezumate pentru publicații și documente.
STAS 6590-82	01.01.1993	Publicații. Terminologie.
SM SR ISO 7154:2005	01.02.2006	Documentare. Principii de ordonare bibliografică
STAS 8256-82	01.07.1993	Informare și documentare. Prescurtarea cuvintelor și a expresiilor tipice române științifice și străine în referințele bibliografice.
STAS 8301-81	01.04.1994	Informare și documentare. Terminologie.
STAS 8636-70	01.07.1993	Informare și documentare. Orânduirea în catalogul alfabetic pe nume de autori și titluri și în indexuri.
SR ISO 9230:1993	15.04.2000	Informare și documentare. Determinarea indicilor de preț pentru cărțile și publicațiile, seriile achiziționate de biblioteci.
SR ISO 9707:1994	15.05.1999	Informare și documentare. Statistica privind producția și difuzarea de cărți, ziare, periodice și publicații electronice.
STAS 10746-84	10.10.1995	Prezentarea datelor pe banda magnetică pentru schimbul de informații bibliografice.
STAS 10792-89	15.04.2000	Numerotarea internațională standardizată a publicațiilor seriale (ISSN)
SR ISO 10957:1997	01.12.1998	Informare și documentare. Număr internațional standardizat pentru muzică (ISMN)
SM SR ISO 11620:2005	01.02.2006	Informare și documentare. Indicatori de performanță pentru biblioteci
SM STAS 12598:2003	01.04.2004	Informare și documentare. Metode de analiză a documentelor, de determinare a conținutului lor și de selectare a termenilor de indexare.
STAS 12629/1-88	01.04.1994	Descrierea bibliografică a documentelor. Schema generală.
STAS 12629/2-88	01.04.1994	Descrierea bibliografică a documentelor. Publicații monografice curente.
STAS 12629/3-88	01.04.1994	Descrierea bibliografică a documentelor. Publicații seriale.
STAS 12629/4-88	01.04.1994	Descrierea bibliografică a documentelor. Publicații monografice vechi.
STAS 12629/5-88	01.04.1994	Descrierea bibliografică a documentelor. Publicații de muzică tipărită.
STAS 12629/6-88	01.04.1994	Descrierea bibliografică a documentelor. Materiale cartografice.
STAS 12629/7-89	01.04.1994	Descrierea bibliografică a documentelor. Materiale audiovizuale.
STAS 12943-91	01.04.1996	Identificarea bibliografică (Biblid) a contribuțiilor din publicații seriale și publicații monografice.
SM SR ISO 13420:2005	01.02.2006	Biblioteconomie și documentare. Clasificarea zecimală universală. Indici de bază

Standarde interstatale (situație la 01.06.05)

Indicativul standardului	În vigoare din...	Titlul standardului	Note (înlocuiește)
1	2	3	4
		СИБИД	
GOST 7.0-84	01.01.1992	Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения.	GOST 7.0-77
GOST 7.1-2003	01.05.2005	Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.	GOST 7.1-84, GOST 7.16-79, GOST 7.18-79, GOST 7.34-81, GOST 7.40-82
GOST 7.4-95	01.09.1996	Издания. Выходные сведения.	GOST 7.4-86
GOST 7.5-98	01.08.1999	Журналы, сборники, информационные издания. Издательское оформление публикуемых материалов.	GOST 7.5-88
GOST 7.11-78	01.01.1992	Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании.	GOST 7.11-70
GOST 7.12-93	01.01.1996	Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.	GOST 7.12-77
GOST 7.14-98 (ISO 2709-96)	01.09.1999	Формат для обмена информацией. Структура записи.	GOST 7.14-84
GOST 7.19-2001	01.12.2002	Формат для обмена данными. Содержание записи.	GOST 7.19-85
GOST 7.22-2003	01.12.2004	Промышленные каталоги. Общие требования	GOST 7.22-80
GOST 7.23-96	01.01.1998	Издания информационные. Структура и оформление.	GOST 7.23-80
GOST 7.24-90	01.01.1992	Тезаурус информационно-поисковый многоязычный. Состав, структура и основные требования к построению.	GOST 7.24-80
GOST 7.25-80	01.01.1992	Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. Правила разработки, структура, состав и форма представления.	Varianta română SM SR ISO 2788
GOST 7.28-2002 (ISO 5426-83, ISO 5426-2-96)	01.12.2004	Расширенный набор символов латинского алфавита для обмена информацией.	GOST 7.28-80
GOST 7.29-80	01.01.1992	Представление расширенного кириллического алфавита для обмена информацией на магнитных лентах.	
GOST 7.30-80	01.01.1992	Представление греческого алфавита для обмена информацией на магнитных лентах.	
GOST 7.32-2001	15.12.2002	Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.	GOST 7.32-91
GOST 7.36-88	01.01.1992	Неопубликованный перевод. Координация, общие требования и правила оформления	GOST 7.36-81
GOST 7.38-82	01.01.1992	Доклад о наиболее важных отечественных и зарубежных достижениях в области науки, техники и производства. Общие требования.	
GOST 7.41-82	01.01.1992	Единицы учета обслуживания читателей и абонентов библиотек и органов научно-технической информации.	
GOST 7.47-84	01.01.1992	Коммуникативный формат для словарей информационных языков и терминологических данных. Содержание записи.	
GOST 7.48-2002	15.02.2003	Консервация документов. Основные термины и определения.	GOST 7.48-90
GOST 7.49-84	01.01.1992	Рубрикатор ГАСНТИ. Структура, правила использования и ведения.	
GOST 7.50-2002	15.02.2003	Консервация документов. Общие требования.	GOST 7.50-90
GOST 7.51-98	01.08.1999	Карточки для каталогов и картотек. Каталогизация в издании. Состав, структура данных и издательское оформление.	GOST 7.51-84

1	2	3	4
GOST 7.52-85	01.01.1992	Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. Поисковый образ документа.	
GOST 7.53-86	01.01.1992	Издания. Международная стандартная нумерация книг.	
GOST 7.54-88	01.01.1992	Представление численных данных о свойствах веществ и материалов в научно-технических документах. Общие требования.	GOST 7.33-81; GOST 7.46-84
GOST 7.55-89	01.01.1992	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Основные положения.	
GOST 7.56-2002 (ISO 3297-98)	01.06.2003	Издания. Международная стандартная нумерация сериальных изданий.	GOST 7.56-89
GOST 7.57-89	01.01.1992	Издания. Издательские и книготорговые библиографические указатели. Общие требования.	
GOST 7.58-90	01.01.1992	Информационное обеспечение программ комплексной стандартизации продукции. Общие требования.	
GOST 7.59-2003	01.09.2004	Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации	GOST 7.59-90
GOST 7.60-90	01.01.1992	Издания. Основные виды. Термины и определения.	
GOST 7.62-90	01.01.1992	Знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков. Общие требования.	GOST 16347-76
GOST 7.63-90	01.01.1992	Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению.	
GOST 7.65-92	01.01.1992	Кинодокументы, фотодокументы и документы на микроформах. Общие требования к архивному хранению.	
GOST 7.66-92	01.01.1992	Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию.	
GOST 7.67-2003 (ISO 3166-1:1997)	01.07.2005	Коды названий стран.	GOST 7.67-94 (ISO 3166-88)
GOST 7.70-2003	01.05.2005	Описание баз данных и машиночитаемых массивов. Состав и обозначение характеристик	GOST 7.70-96
GOST 7.71-96 (ISO 6862-95)	01.01.1998	Набор кодированных математических знаков для обмена библиографической информацией.	
GOST 7.72-96	01.01.1998	Коды физической формы документов.	
GOST 7.74.-96	01.01.1998	Информационно-поисковые языки. Термины и определения.	
GOST 7.77-98	01.08.1999	Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения.	
GOST 7.80-2000	01.05.2001	Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления.	
GOST 7.84-2002	15.02.2003	Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и правила оформления.	
GOST 7.85-2003 (ISO 10444-1994)	01.12.2004	Международный стандартный номер технического отчета	
GOST 7.86-2003	01.12.2005	Издания. Общие требования к издательской аннотации	
GOST 7.87-2003	01.07.2005	Книжные памятники. Общие требования..	
GOST 7.88-2003	01.01.2006	Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публикаций	
GOST ИСО 8601-2001	01.10.2002	Представление дат и времени. Общие требования.	GOST 7.64-90

Notă: Standardele interstatale GOST, aprobate până la anul 1992 de către Gosstandart-ul URSS, au fost declarate ca naționale prin hotărârea nr.9-ST/03.03.1992 a Departamentului „Moldova-Standard” cu data aplicării din 01.01.1992

